

Modellierung von faseroptischen Verstärkern für die WDM- Technik

*Diplomarbeit
WS 1994/95*

Daniel Blatter

**Diplomarbeit für Herrn
Daniel Blatter, Abt. III B
WS 1994/1995**

Optische Breitbandverstärker

Von grosser Bedeutung für die faseroptische Datenübertragung sind Verstärker, welche ausschliesslich im optischen Bereich arbeiten und damit den aufwendigen Umweg über eine Verstärkung im elektrischen Bereich überflüssig machen. Ob in zukünftigen faseroptischen Übertragungssystemen Wellenlängen-Multiplex (WDM) oder sehr schneller Zeitmultiplex (OTDM) zur Ausnutzung der enormen Bandbreite zum Einsatz gelangen wird, lässt sich derzeit nicht abschliessend beurteilen. Auf jeden Fall aber wird die nutzbare Bandbreite der optischen Verstärker die Übertragungskapazität begrenzen. Die vorliegende Aufgabenstellung beinhaltet die Analyse und den Vergleich verschiedener Konfigurationen von Faserverstärkern, die im sogenannten zweiten und dritten optischen Übertragungsfenster arbeiten (bei einer Wellenlänge von 1.3 bzw. 1.5 μm). Ausserdem soll eine erfolgversprechende Dauerbetriebsart eines Erbium-dotierten Faserverstärkers, nämlich die der "homogenen Verbreiterung" mittels Erhitzung überprüft werden.

Aufgaben:

1. Man arbeite sich in das Gebiet der faseroptischen Nachrichtentechnik ein und orientiere sich über die herkömmlichen Methoden der Intensitätsmodulation, der Singlemode-Übertragung, der direkten Detektion und insbesondere der optischen Verstärkung. Man verschaffe sich zudem auch einen Überblick über den Stand der Technik bei der Entwicklung von Praseodymium-dotierten Faserverstärkern.
2. Man entnehme der Literatur die Charakteristika der Faserverstärker und WDM-Koppler, mit deren Hilfe die Eigenschaften verschiedener Konfigurationen von Faserverstärkern bestimmt werden können.
3. Soweit möglich, führe man eigene Messungen zur Charakterisierung der Faserverstärker und WDM-Koppler durch.
4. Man analysiere die Vielfalt der möglichen Konfigurationen von Faserverstärkern nach den zu erwartenden Gesamtcharakteristika und vergleiche sie mit einem sinnvollen Gütekriterium.
5. Mit einem Erbium-dotierten Faserverstärker, dessen Verstärkungsspektrum durch Erhitzung homogen verbreitert wird, führe man einen Langzeit-Versuch durch, der Aufschluss über die Zuverlässigkeit dieser Betriebsart geben soll.

Literatur:

- [1] J. M. Senior, *Optical Fiber Communications*, Prentice Hall (1992), ISBN 0-13-635426-2.
- [2] Michel J. F. Digonnet, *Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers*, Marcel Dekker, Inc. (1993), ISBN 0-8247-8785-4.
- [3] N. Tomita, K. Kimura, H. Suda, M. Shimizu, M. Yamada, Y. Ohishi, "Digital Signal Transmission Experiment Using a 1.3 μ m-Band Pr³⁺-Doped Fluoride Fiber Amplifier," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 6, no. 2, pp. 258-259, February 1994.
- [4] C. A. Millar, T. J. Whitley, S. C. Fleming, "Thermal Properties of an Erbium-Doped Fiber Amplifier," *IEEE Proceedings*, vol. 137, no.3, pp.155-162, June 1990.

Weitere Literatur ist aufzusuchen und im Bericht anzugeben.

Diese Arbeit wird von den Herren H. Jäger und Th. Gipser betreut, die mindestens einmal in der Woche über deren Fortschritt informiert werden sollten. Der Schlußbericht mit vorne eingefügter Aufgabenstellung ist im Doppel abzugeben; ein Exemplar verbleibt am Institut für Kommunikationstechnik.

Ausgabe: 24. 10. 1994

Abgabe: 24. 2. 1995, bis 17.00 Uhr auf der Assistenz (ETF D111).

Zürich, den 19. Oktober 1994

Prof. Dr. P. Leuthold

Modellierung von faseroptischen Verstärkern für die WDM- Technik

Zusammenfassung

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Modellierung von faseroptischen Verstärkern für die Mehrwellentechnik (WDM-Technik). Hierzu wird auf ein analytisches Sättigungs-/Absorptions-Modell aus der Literatur (Saleh et. al.) zurückgegriffen und für Verstärker mit wellenlängenabhängigen Kopplungsverlusten erweitert.

Die wichtigsten Vorteile dieses Modells gegenüber anderen bekannten bestehen darin, dass es weder eine zeitraubende numerische Integration von finiten Elementen über Faserlänge und -radius noch detaillierte Kenntnis der Faserstruktur, Absorptions- bzw. Emissions- Wirkungsquerschnitten benötigt.

Die zur Charakterisierung unentbehrlichen Parameter wurden am Beispiel des IKT-EDFA3 aus einfachen mono- und bichromatischen Messungen gewonnen. Kontrollmessungen unter realistischen WDM-Bedingungen bestätigten die Voraussagen des Modells zum komplexen Sättigungsverhalten des EDFA in voll befriedigender Weise.

Der Bericht wird mit einer Diskussion interessanter Aspekte über das Verhalten des EDFA's und einigen Beispielen zur Dimensionierung von WDM- Übertragungsstrecken abgerundet.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
0. Einführung	3
1. Theorie und Grundlagen	5
1.1 Charakteristika faseroptischer Verstärker (FOA)	5
1.2 Innere Vorgänge bei Zweiniveau-Systemen	10
2. Das Modell des faseroptischen Verstärkers (FOA) für WDM-Signale	17
2.1 Das analytische Sättigungs/Absorptions-Modell	17
2.2 Bestimmung der Parameter für den IKT-EDFA3	27
2.3 Berücksichtigung der Abweichungen des IKT-EDFA3 vom idealen FOA im Modell	37
2.4 Verifizierung des Modells	45
3. Diskussion des Modells	50
3.1 Erweiterung des Verständnisses über die inneren Vorgänge im IKT-EDFA3 durch Voraussagen des Modells	50
3.2 Sättigungs-induzierte Leistungsanpassung in FOA-Kaskaden	58
3.3 Beispiele zur Bemessung von FOA-Kaskaden	59
4. Ausblick	63
5. Bibliographie	64
6. Formel- und Abkürzungsverzeichnis	66
Anhang A: Dokumentation zum Programm ANRITSU.BAS	68
Anhang B: Dokumentation zur EDFA-Simulation	78
Anhang C: Inhalt der mitgelieferten Diskette	120

0. Einführung

Mit dem Erscheinen von effizienten faseroptischen Verstärkern (FOA) im Bereich von 1550 nm in den späten Achtzigerjahren, wurde es offensichtlich, dass in dieser Technologie ein grosses Potential liegt. Mit einem grossen Forschungs- und Materialaufwand versuchte man die Zuverlässigkeit der Aufbauten zu erhöhen, damit sich ein weltweiter Einsatz in den Kommunikationsnetzen möglichst bald realisieren lie. Gleichzeitig wurde die Entwicklung von genauen Modellen vorangetrieben, um faseroptischen Verstärker zu simulieren. Durch diese Entwicklung ermöglichte es, ohne grossen finanziellen Aufwand das Verhalten von komplexen faseroptischen Systemen vorauszusagen und die Einzelkomponenten schon in einem frühen Stadium zu bemessen. Zusätzlich konnte damit das Verständnis über die inneren Vorgänge erweitert werden.

Alle gängigen Modelle, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, basieren auf denselben Raten- und Fortpflanzungsgleichungen, aber Sie unterscheiden sich natürlich in ihrer Komplexität und Genauigkeit. Diese Unterschiede sind nicht nur auf die stete Fortentwicklung zurückzuführen, sondern entstanden unter anderem auch aufgrund von speziellen Anforderungsprofilen.

Abbildung 0.1

Gängige Modelle zur Beschreibung von faseroptischen Verstärkern (FOA)

Die Abbildung 0.1 zeigt eine kleine Übersicht über gängige Modell für den FOA. Die Modelle gliedern sich bei a) in solche die inhomogene und solche die homogene b) Verbreiterung annehmen. Unter Abschnitt 1.2.6 wird tiefer auf diese Klassifizierung eingegangen.

Dieser Bericht befaßt sich mit dem meisten angewendeten Fall, welcher eine stationäre c) homogene Verbreiterung voraussetzt. Auf den zeitvarianten Teil wird nur oberflächlich eingegangen, da dies nur in Ausnahmefällen notwendig ist. Im Kapitel 1 werden die Überlappungsintegrale der Lichtintensitäten und Dotierungsdichten diskutiert (ohne Einbezug der ASE d), mit ASE e)).

Das Kapitel 2 schlägt die Brücke zum analytischen Sättigungs/Absorptions-Modell, welches das Prinzip der transversalen Strahlen verwendet (ohne Einbezug der ASE f), mit ASE g)). Dieses Modell wird dann vertieft behandelt und schliesslich in eine numerische Lösung umgesetzt, welche in Anhang B dokumentiert wird.

1. Theorie und Grundlagen

1.1	Charakteristika faseroptischer Verstärker (FOA)	5
1.1.1	Definition der Verstärkung und der Rauschzahl (Noise figure)	5
1.1.2	Der Begriff der «Sättigung» (Saturation)	6
1.1.3	Definition der Kreuzsättigung	9
1.1.4	Definition der «Flachheit des Verstärkers» (Gain flatness)	9
1.2	Innere Vorgänge bei Zweiniveau-Systemen	10
1.2.1	Ratengleichungen	11
1.2.2	Besetzungsdichten N_0, N_1, N_2	12
1.2.3	Entstehung der Verstärkung	12
1.2.4	Entstehung der Spontanen Emission und der ASE	13
1.2.5	Definition des FOA-Parameters	14
1.2.6	Inhomogene und homogene Verbreiterung	14

1.1 Charakteristika faseroptischer Verstärker (FOA)

Unter diesem Abschnitt werden Effekte diskutiert, die zwar nichts über die physikalischen Vorgänge des optischen Verstärkers aussagen, aber wichtige Eckdaten liefern, die zur Bemessung von Systemen bestehend aus optischen Verstärkern unverzichtbar sind.

1.1.1 Definition der Verstärkung und der Rauschzahl (Noise figure)

Ausser der Verstärkung $G(\lambda)$ ist die Rauschzahl 'Noise Figure' F ein wichtiger Parameter für die Charakterisierung eines optischen Verstärkers. Sie beschreibt die Verschlechterung des Signal-/ Rausch-Verhältnisses vom Verstärkereingang zum Verstärkerausgang.

$$G(\lambda) = \frac{P_{\text{out}}(\lambda)}{P_{\text{in}}(\lambda)}, \quad F(\lambda) = \frac{(S/N)_{\text{in}}(\lambda)}{(S/N)_{\text{out}}(\lambda)} \quad (1.1)$$

$P_{\text{in}}(\lambda)$ und $P_{\text{out}}(\lambda)$ sind die Eingangs- bzw. Ausgangsleistungen des Verstärkers. Aus Gleichung 1.1 ist ersichtlich, dass bei kleiner Rauschzahl das Signal-/ Rausch-Verhältnis am Besten beibehalten wird. Eine ideale Rauschzahl von 0 dB wird nie erreicht. Der durchschnittliche EDFA besitzt eine 'Noise Figure' im Bereich von 3-8 dB. Die Rauschzahl ist wellenlängenabhängig und berechnet sich gemäss [3] folgendermaßen:

$$F(\lambda_s) = \frac{I_{\text{ASE}}}{(G(\lambda_s) - 1) \Delta\nu_s} \quad (1.2)$$

λ_s bezeichnet die betrachtete Wellenlänge, $\Delta\nu_s$ die Bandbreite des WDM-Kanals und I_{ASE} die Lichtintensität in Photonen pro Sekunde der ASE, die im Kanal vorhanden ist.

Verstärkerkaskaden (Abbildung 1.1) weisen eine totale Rauschzahl F_{tot} auf, die sich aus den Einzelkomponenten, den Verstärker errechnet [1].

Abbildung 1.1
Verstärkerkaskade mit M Elementen

$$F_{tot}(\lambda) = F_1(\lambda) + F_2(\lambda) + \dots + F_M(\lambda) \tag{1.3}$$

F_i stellt die 'Noise Figure' des Verstärkers i dar. Sind die M Faserverstärker baugleich und im selben Sättigungszustand, dann erhält man $F_{tot} = MF$.

1.1.2 Der Begriff der «Sättigung» (Saturation)

Wir unterscheiden in der Folge zwischen dem Begriff der «Sättigung» und der «Inneren Sättigung» eines optischen Verstärkers (FOA). Im Gegensatz zur Sättigung wird bei der Messung der inneren Sättigung keine Pumpleistung angelegt. Die Definition beschränkt sich auf ein SISO-System (Single Input/Single Output) mit wellenlängenabhängiger Sättigung:

Abbildung 1.2
Das Symbol des faseroptischen Verstärkers (FOA) mit wellenlängenabhängigen Ein- und Ausgangsleistung. λ steht hierbei für die Wellenlänge.

Die normalisierte Verstärkung G_{rel} ist gemäss Gleichung 1.4 definiert:

$$G_{\text{rel}}(\lambda) = \frac{G(\lambda)}{G_{\text{max}}(\lambda)}, \text{ wobei } G(\lambda) = \frac{P_{\text{out}}(\lambda)}{P_{\text{in}}(\lambda)} \quad (1.4)$$

Bei einem elektronischen Verstärker tritt bei hoher Eingangsamplitude eine Übersteuerung (d.h. ein Abschneiden der Amplitudenspitzen) auf. Der FOA kennt diesen Effekt nicht; seine Verstärkung verkleinert sich bei zunehmender Eingangsleistung und nimmt schliesslich 0 dB an. Dies ist die «vollständige Sättigung» ($S(\lambda)=1$), bei der $P_{\text{out}}(\lambda)=P_{\text{in}}(\lambda)$ und $G_{\text{rel}}(\lambda)=1/G_{\text{max}}(\lambda)$ gilt. Sie wird bei einem «idealen» FOA nie erreicht. Bei einem «realen» FOA müssen zur Berechnung eines Sättigungszustandes zusätzlich noch die Spleissverluste miteinbezogen werden. Bei vernachlässigbarer Sättigung, d.h. kleiner Eingangsleistung wird $S(\lambda)=0$.

Wir definieren hier die Sättigung gemäß Gleichung 1.5.

$$G_{\text{rel}}(\lambda) = 1 + \left(\frac{1}{G_{\text{max}}(\lambda)} - 1 \right) S(\lambda) \Leftrightarrow S(\lambda) = \frac{G_{\text{rel}}(\lambda) - 1}{\frac{1}{G_{\text{max}}(\lambda)} - 1} \approx 1 - G_{\text{rel}}(\lambda) \quad (1.5)$$

Und erhalten eine Proportionalität zur normalisierten Verstärkung $G_{\text{rel}}(\lambda)$ (Abb. 1.3).

Abbildung 1.3

Die Proportionalität zwischen der Verstärkung $G(\lambda)$ und der Sättigung $S(\lambda)$.

Die Definition der «Inneren Sättigung» trifft man in der Literatur häufig im Zusammenhang mit Modellen für FOA an (siehe [3], [18], [27] und [28]). Man betrachtet in diesem Fall den Betrieb des FOA als «Sättigbarer Absorber» (d.h. man beschreibt das Sättigungsverhalten eines FOA beim Betrieb ohne Pumpleistung). $I_{IS}(\lambda)$ steht für die Lichtintensität, bei welcher die Absorption um $\log_{10}(e)$ (~ 4.34 dB) gesunken ist; durch Sättigung der Wellenlänge λ allein. Weiterführende Erklärungen sind unter dem Abschnitt 2.1 zu finden.

1.1.3 Definition der Kreuzsättigung

Ein guter Grund, die Theorie sehr allgemein zu halten liegt darin, dass die Sättigung, wie sie im letzten Abschnitt besprochen wurde, nicht einfach nur für jede Wellenlänge getrennt betrachtet werden kann, sondern vielmehr ein Phänomen mit Einfluss auf das ganze Spektrum ist. Müssen nur Kleinsignale verstärkt werden, dann spielt dieser Effekt keine grosse Rolle. Wenn aber zwei leistungsstarke Signalleistungen am Verstärkereingang liegen, dann kommt es zu einer Konkurrenzsituation. Da man im Normalfall von einer begrenzten Pumpleistung ausgehen muss, wird die Leistung in der Regel ungleichmäßig verteilt.

1.1.4 Definition der «Flachheit des Verstärkers» (Gain flatness)

Ein wichtiger Begriff der WDM-Übertragungstechnik ist die Flachheit eines faseroptischen Verstärkers 'Gain flatness'. Zu seiner Ermittlung nimmt man die Kleinsignalverstärkung eines FOA's in Abhängigkeit zur Wellenlänge auf (Abbildung 1.4). Der Unterschied in Dezibel zwischen der grössten und der kleinsten Verstärkung in dem für die Übertragung reservierten Bereich des Spektrums, nennt man die Flachheit des Verstärkers.

Abbildung 1.4
Bestimmung der GF

$$GF = 10 * \log\{ \max(P_{out}(\lambda)) / \min(P_{out}(\lambda)) \} \quad \text{für } (a < \lambda < b) \quad (1.6)$$

1.2 Innere Vorgänge bei Zweiniveau-Systemen

Abbildung 1.5

Vereinfachtes Energiebändermodell für das Dreiniveau-System (transparenter Rahmen) und das Zweiniveau-System (schattierter Rahmen) am Beispiel eines EDFA. GSA steht für 'Ground State Absorption', SA für 'Signal Absorption', SE für 'Signal Emission' und SP für 'Spontaneous Emission'

Die Abbildung 1.5 zeigt sowohl ein Drei- als auch Zweiniveau-System, wie sie bei einem EDFA vorkommt. Die sogenannte 'Exited State Absorption' (ESA) ist nicht berücksichtigt. Sie kann für die in diesem Bericht besprochenen Anwendungen vernachlässigt werden.

Die Pumpabsorption (GSA) beschreibt die Absorption von Pumpphotonen und ist für zwei unterschiedlichen Pumpwellenlängen in der Abbildung gezeigt:

- Bei 1480 nm kann der EDFA als Zweiniveau-System beschrieben werden, da die Ionen direkt zum metastabilen Zustand befördert werden.
- Bei 980 nm Pumpwellenlänge werden die Erbiumionen in einen dritten Zustand, das Pumpband, befördert, welches aber sehr instabil ist. Schon bereits nach einer kurzen mittleren Verweilzeit von $\tau_3 \sim 1 \mu\text{s}$, fällt das Ion durch einen nichtstrahlenden Übergang in den metastabilen Zustand zurück. Da wegen $\tau_3 \ll \tau_2$ das Pumpband praktisch unbesetzt ist, gilt das Modell eines Zweiniveau-Systems wieder mit hinreichender Genauigkeit.

Die Stimulierte Absorption (SA) beschreibt den Übergang in den 'Exited State' durch Absorption von Signalphotonen, während die Stimulierte Emission (SE), den Übergang vom 'Exited State' zurück in den 'Ground State' darstellt. Die spontane Emission

findet bei eingeschalteter Pumpleistung fortlaufend statt und beschreibt das Zurückfallen in den 'Ground State'. Dies geschieht nach Ablauf der mittleren Verweildauer im 'Exited State'.

In den folgenden Abschnitten wird die Theorie von einem sehr allgemeinen Standpunkt aus behandelt, welcher dann in dem folgenden Kapitel für das numerische Modell vereinfacht wird.

1.2.1 Ratengleichungen

Im Folgenden sind die zur Beschreibung nötigen Ratengleichungen eines Zweiniveausystems zusammengestellt:

$$\frac{dN_1}{dt} = -\frac{dN_2}{dt} = -W_{SA} N_1 + (W_{SE} + W_{ESA} + \frac{1}{\tau_2}) N_2 \quad (1.7)$$

$$N_0 = N_1 + N_2, \text{ wobei } N_i = N_i(r,z,t) \text{ und } I(\lambda) = I(z,\lambda,t) \quad (1.8)$$

$$W_{SA} = \int_0^\infty \frac{\lambda \sigma_a(\lambda) I(\lambda)}{h c} |E_{01}(r,\lambda)|^2 d\lambda \quad (1.9)$$

$$W_{SE} = \int_0^\infty \frac{\lambda \sigma_e(\lambda) I(\lambda)}{h c} |E_{01}(r,\lambda)|^2 d\lambda \quad (1.10)$$

Die Gleichungen 1.7 und 1.8 beschreiben die Ratengleichungen unter Berücksichtigung von vier möglichen Mechanismen zur Zustandänderung. Bereits hier wird mit $W_{ESA}=0$, die ESA vernachlässigt.

Die Raten W_{SA} , W_{SE} , W_{ESA} und $1/\tau_2$ beschreiben Wahrscheinlichkeiten des Zustandsübergangs pro Zeiteinheit. W_{SA} und W_{SE} werden in den Gleichungen 1.9 und 1.10 abgehandelt. Sie beinhalten die faserspezifischen Absorptions- bzw. Emissionswirkungsquerschnitte $\sigma_a(\lambda)$ und $\sigma_e(\lambda)$ die das Absorption- bzw. Emissionsverhalten unter bestimmten Voraussetzungen beschreiben. h ist das Planck'sche Wirkungsquantum und c die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum. $I(z,\lambda,t)$ beschreibt die Lichtintensität pro Wellenlängeneinheit (λ). Mit $I(z,\lambda,t)$ sind alle in der Faser vorhandenen Intensitäten, inklusive Pumpintensität und ASE an Ort, Wellenlänge und Zeit erfasst.

$E_{01}(r,\lambda)$ ist die Feldverteilung des Fundamentalmodes im Faserquerschnitt. Sie ist normalisiert, damit das Flächenintegral (Gleichung 1.11) die Einheit ergibt:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} |E_{01}(r,\lambda)|^2 r \, dr \, d\Phi = 1 \quad (1.11)$$

1.2.2 Besetzungsdichten N_0 , N_1 , N_2

Die Besetzungsdichten (Gleichungen 1.12, 1.13 und 1.14) werden direkt aus den Gleichungen 1.7 und 1.8 abgeleitet. Meist interessiert aber nur der stationäre Fall, d.h. $dN_1/dt = dN_2/dt = 0$. Die zwei verknüpften Differentialgleichungen verwandeln sich für den stationären Zustand in ein lineares Gleichungssystem 2. Klasse. Diese Näherung ist gültig für sehr langsam sich ändernde Leistung, was bei der WDM-Übertragung durchaus üblich ist.

$$N_0(r,z) = \rho(r,z)A \quad (1.12)$$

$$N_1(r,z) = \frac{N_0 (W_{SE} + W_{ESA} + \frac{1}{\tau_2})}{W_{SA} + W_{SE} + W_{ESA} + \frac{1}{\tau_2}} \quad (1.13)$$

$$N_2(r,z) = \frac{N_0 W_{SA}}{W_{SA} + W_{SE} + W_{ESA} + \frac{1}{\tau_2}} \quad (1.14)$$

1.2.3 Entstehung der Verstärkung

Die Verstärkung in einer infinitesimalen Längeneinheit der Erbium-dotierten Faser oder eines FOA im Allgemeinen erfolgt durch die stimulierte Emission und kann durch die Gleichungen 1.15 und 1.16 ausgedrückt werden, wobei in 1.16 zusätzlich noch die ASE mit dem Term $\kappa(z,\lambda,t)$ einbezogen wird:

$$\frac{dI(z,\lambda,t)}{dz} = g(z,\lambda,t) I(z,\lambda,t) \quad \text{oder} \quad \frac{dI(z,\lambda,t)}{I(z,\lambda,t)} = g(z,\lambda,t) dz \quad (1.15)$$

$$\frac{dI(z,\lambda,t)}{dz} = g(z,\lambda,t) I(z,\lambda,t) + \kappa(z,\lambda,t) \quad (1.16)$$

Die relative Änderung des Leistungsspektrums an einem bestimmten Faserabschnitt entspricht demnach der infinitesimalen Verstärkung. Die Verstärkung wird darum ebenfalls als Spektrum ausgedrückt.

Die Verstärkung über die gesamte Faserlänge resultiert aus einem Integral (Gleichung 1.17) über den Produkten aus Modenfeldverteilung, Wirkungsquerschnitten und Besetzungsdichten:

$$g(\lambda,z) = -d(\lambda) + \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} |E_{01}(r,\lambda)|^2 [(\sigma_e(\lambda) - \sigma_{sa}(\lambda)) N_2(r,z) - \sigma_a(\lambda) N_1(r,z)] r \, dr \, d\Phi \quad (1.17)$$

Die neu eingeführte Grösse $d(\lambda)$ beschreibt die von aktiven Aspekten unabhängige infinitesimale Dämpfung innerhalb des faseroptischen Verstärkers. Sie ist sozusagen die Dämpfung, welche pro Längeneinheit «übrig bleiben» würde, wenn durch einen «magischen» Vorgang sämtliche Erbiumionen entfernt würden.

1.2.4 Entstehung der Spontanen Emission und der ASE

Wie erwähnt fließt die SE ($\kappa(\lambda,z)$, Gleichung 1.18) an jeder Position des faseroptischen Verstärkers in die Verstärkungsgleichung 1.16 ein und wird durch sie über die verbleibende Faserstrecke verstärkt. Es entsteht die 'Amplified Spontaneous Emission' (ASE):

$$\kappa(\lambda,z) = \frac{2 h c \sigma_e(\lambda)}{\lambda} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} |E_{01}(r,\lambda)|^2 N_2(r,z) r \, dr \, d\Phi \quad (1.18)$$

1.2.5 Definition des FOA-Parameters

Zusätzlich zu den Parametern, die im vorherigen Abschnitt erwähnt wurden, gibt es noch eine wellenlängenunabhängige Grösse. Dieser FOA-Parameter (Gleichung 1.19) charakterisiert die Leistungsfähigkeit der verwendeten Faser und wird mit dem griechischen Zeichen ζ bezeichnet.

$$\zeta = \rho A / \tau_2 \quad (1.19)$$

ρ ist Dichte in Erbiumionen pro Volumeneinheit, A die Fläche in der Faser und τ_2 die mittlere Verweilzeit im Energieniveau N_2 . Multipliziert man den FOA-Parameter mit der Länge der Erbiumfaser im EDFA, so bekommt man ein Mass für die Anzahl der spontanen Niveauübergänge zu N_1 pro Zeiteinheit bei vollständiger Pumpsättigung. Der FOA-Parameter dient zur Berechnung der ASE.

1.2.6 Inhomogene und homogene Verbreiterung

Wie in Abschnitt 1.2 erwähnt, beruhen FOA's auf dem Laserprinzip. Die Abbildung 1.5 zeigt zwei oder drei möglichen Zustände, die ein Ion in einem solchen System einnehmen kann. Dies verleitet zum voreiligen Schluss, dass die Emission bzw. Absorption eines Photons p ($h\nu_p = E_2 - E_1$) nur für eine einzige Wellenlänge ($\lambda_p = c/\nu_p$) möglich sei, da die beiden an der stimulierten Emission beteiligten Zustände (sowohl der 'Exited State' als auch der 'Ground State') für eine genau definierte Energie stehen. Die folgenden Gründe sorgen aber dafür, dass bei einem FOA Verstärkung für eine grosse Bandbreite möglich ist [2,39]:

- 'Stark splitting'
- Inhomogene Verbreiterung
- Homogene Verbreiterung

Sämtliche erwähnten Energieniveaus besitzen eine zusätzliche Feineinteilung, die sogenannten 'Stark Levels'. Ein EDFA besitzt zum Beispiel 8 'Stark Levels' für den 'Ground State' und 7 Levels für den 'Exited State' (Abbildung 1.6).

Abbildung 1.6
 a) 'Stark Levels' beim EDFA, b) Emission eines Photons

Theoretisch wäre damit nun eine Verstärkung von $8 \times 7 = 56$ diskreten Wellenlängen des gesamten Spektrums möglich.

Dass die Verstärkungskurve aber keine markanten Linienstruktur, sondern einen kontinuierlichen Verlauf aufweist, ist der inhomogenen bzw. homogenen Verbreiterung der 'Stark Levels' zu verdanken. Diese erzeugen eine Unschärfe bei den 'Stark Levels', die durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte bestimmt ist. Abbildung 1.7 demonstriert den Einfluss der Verbreiterung auf den die Verstärkung $G(\lambda)$.

Abbildung 1.7
 Auswirkungen der inhomogenen bzw. homogenen Verbreiterung auf das Verstärkungsspektrum.

Die Unterschiede zwischen den beiden Verbreiterungen sind die folgenden:

- Die inhomogene Verbreiterung wird durch kleine, von der amorphen Struktur des Lichtwellenleiters und von den Kodotierungen abhängigen Unregelmäßigkeiten zwischen den einzelnen Ionen hervorgerufen. Sie ist nicht temperaturabhängig.
- Bei einem FOA mit ausschliesslich inhomogener Verbreiterung ist die Vers-

tärkung in jedem Spektrumsbereich von allen übrigen unabhängig. Es tritt zwar wellenlängenspezifisch eine Sättigung auf, doch Kreuzsättigung ist unmöglich. Die Pumpeffizienz ist tief.

- Die homogene Verbreiterung wird durch Phononen-induzierte, schnelle Übergänge zwischen den 'Stark Levels' von 'Excited State' oder 'Ground State' erzeugt. Phononen entsprechen Molekularschwingungen und können wie Photonen von der Umgebung absorbiert oder emittiert werden. Die Übergangsgeschwindigkeiten sind stark von der Umgebungstemperatur abhängig.
- Bei einem FOA mit ausschliesslich homogener Verbreiterung kann jede Wellenlänge fast die gesamte Pumpenergie bis zur Sättigung des FOA umwandeln. Es tritt eine starke Kreuzsättigung auf. Die Pumpeffizienz ist hoch.

Im FOA treten beide Effekte gleichzeitig auf, ausser wenn die dotierte Faser auf das Temperaturminimum (0° K) gebracht wird. Dann verschwindet die homogene Verbreiterung. Das in Kapitel 2 besprochene Modell hingegen nimmt eine ideale homogene Verbreiterung an, was in unserem Fall der Realität sehr nahe kommt.

2. Das Modell des faseroptischen Verstärkers (FOA) für WDM-Signale

2.1	Das analytische Sättigungs/Absorptions-Modell	17
2.1.1	Diskretisierung der Wellenlänge	19
2.1.2	Zentrale Verstärkungsformeln	22
2.1.3	Herleitung der ASE	23
2.1.4	Erweiterungen	24
2.1.5	Bemerkungen zum bichromatischen Fall	26
2.2	Bestimmung der Parameter für den IKT-EDFA3	27
2.2.1	Der Absorptions- bzw. Sättigungsparameter	29
2.2.2	Der FOA-Parameter	36
2.3	Berücksichtigung der Abweichungen des IKT-EDFA3 vom idealen FOA im Modell	37
2.3.1	Nicht absorptionsbezogene Verluste und Wellenlängenabhängigkeit der Komponenten	38
2.3.2	Nichtidealitäten des Pumpversorgung	41
2.3.3	Erweiterung des Modells	43
2.4	Verifizierung des Modells	45
2.4.1	Kreuzsättigung zwischen 1550 und 1555 nm	45
2.4.2	Wellenlängen-Abhängigkeit eines WDM-Übertragungssystems mit drei Trägern	47

2.1 Das analytische Sättigungs/Absorptions-Modell

Dieser Abschnitt erklärt ein analytisches Modell [3], welches das Verstärkungsverhalten von faseroptischen Verstärkern (FOA) und die Entstehung der ASE für beliebige WDM-Signale und Pumpleistungen beschreibt. WDM-Signale sind hierbei Summen von Lichtwellen verschiedener Wellenlänge. Die wichtigsten Vorteile dieses Modells gegenüber anderen bekannten bestehen darin, dass keine zeitraubend numerisch Integration von finiten Elementen über Faserlänge und -radius notwendig ist, und dass keine detaillierte Kenntnis der Faser- und Kristallstruktur, Absorptions- und Emission-Wirkungsquerschnitte benötigt. Die Ermittlung dieser Parameter kann nämlich sehr aufwendig sein und zu ungenauen Resultaten führen.

Die im Sättigungs/Absorptions-Modell verwendeten Parameter können aus messtechnisch elegant zu erfassenden mono- oder bichromatische Kennlinien ermittelt werden. Aufgrund der hohen Genauigkeit bei der Charakterisierung ergibt sich eine verblüffend gute Übereinstimmung mit den gemessenen Testdaten. Das Sättigungs- bzw. Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 wurde über einen Bereich von über 40 dB gemessen und mit der Voraussagen des Modells verglichen. Dieser Vergleich ergab eine Übereinstimmung, deren Makel lediglich durch die Messungengenauigkeit bestimmt sein dürfte.

Im Vergleich zu anderen gängigen Modellen, bei denen Differentialgleichungen numerisch gelöst werden, besteht der Kern des behandelten Modells aus einer einzigen transzendenten Gleichung.

Die Annahmen die für dieses Modell gemacht wurden sind die Folgenden:

- Es handelt sich um ein Zweiniveau-System. Im Falle eines Dreiniveau-Systems mit einer Verweilzeit im Pumpband τ_3 , die gegenüber der Verweilzeit im metastabilen Zustand τ_2 vernachlässigbar ist, kann von einem Quasi-Zweiniveau-System ausgegangen werden.
- Die ESA ist vernachlässigbar.
- Der FOA wird nicht durch seine eigene ASE gesättigt.
- Das Modenfeld $E_{01}(r, \lambda)$ ist für die involvierten λ im Bereich des dotierten Faserkerns ($-a < r < a$) annähernd konstant (Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1

Die Voraussetzung für das Modell ist, dass die Intensitätsverteilung innerhalb der Faserkerns als annähernd gleichverteilt angenommen werden kann.

2.1.1 Diskretisierung der Wellenlänge

Um eine numerische Lösung zu ermöglichen, waren diverse Diskretisierungen, unter anderem der Wellenlänge λ , nötig. In diesem Abschnitt ist darum nicht mehr von Leistungsdichten, sondern nur von Leistungen bei diskreten Wellenlängen (z.B. $\lambda_k=980, 1480, 1540, 1545$ nm) die Rede. Um vom kontinuierlichen zum diskreten Bereich zu gelangen, braucht man darum nur das Leistungsspektrum über den bei der Diskretisierung vorgesehenen Intervallbereich zu integrieren. Man muss mit Quantisierungsfehlern rechnen, welche selbstverständlich mit zunehmender Auflösung der Intervalle kleiner werden.

Abbildung 2.2

Beim Übergang vom kontinuierlichen zum diskreten Bereich ändert sich die Notation

Das Modell geht von einem FOA mit einer dotieren Faser der Länge L , einer Dichte von ρ aktiven Ionen, einer Querschnittsfläche von A und einer beliebigen Anzahl von Lichtleistungen $P_k(z,t)$ [W] verschiedener Wellenlängen λ_k ($k=1,2..M$) aus.

Für die Lichtstrahlen, die in den FOA bei $z=0$ gelangen und bei $z=L$ verlassen wird der Richtungsparameter $u_k=1$ geschrieben und für diejenigen, die rückwärts verlaufen $u_k=-1$. Das Modell behandelt die Pumpleistungen analog zu den Signalleistungen. Das erlaubt unter anderem bidirektionales Pumpen bzw. Signalverstärkung oder Pumpen mit mehreren unterschiedlichen Wellenlängen.

Abbildung 2.3

Das Modell unterstützt beliebige Signal- bzw. Pumpwellenlängen und -richtungen

Bei den Berechnungen wird mit Lichtintensitäten $I_k(z,t)$ [Anzahl Photonen / s] gearbeitet. Diese müssen zuerst aus den Lichtleistungen $P_k(z,t)$ [W] nach der Gleichung 2.1 umgerechnet werden.

$$I_k = \frac{P_k}{h\nu_k} \quad \text{und} \quad P_k = I_k h\nu_k \quad (2.1)$$

Nach der Theorie über Zweiniveau-Systeme gibt es keine Möglichkeiten die Anzahl der im Verstärkungsprozess involvierten Photonen zu vermindern, ausser mit der ESA. Selbst bei diesem Effekt, der bei jeder Pumpleistung mehr oder weniger vorhanden, aber meist vernachlässigbar ist, kommt es im überwiegenden Masse zu einer diffusen Abstrahlung von Licht im grünen Spektralbereich [39]. Da bei einer Vernachlässigung der ESA das Modell in sich abgeschlossen und vollständig ist, muss in jedem Faserstück über längere Zeit die Bilanz der zugeführten und abgeführten Photonen mit der Zunahme oder Abnahme von N_2 übereinstimmen. Selbst bei einem Dreiniveau-System können Photonen nicht verschwinden, indem sie in Wärme umgewandelt werden, sondern werden zu einer späteren Zeit wieder als Photon kleiner Energie und Wellenlänge ausgesendet.

$$\frac{dN_2(z,t)}{dt} + \frac{1}{\tau_2} N_2(z,t) + \sum_{j=1}^N u_j \frac{dI_j(z,t)}{dz} = 0 \quad (2.2)$$

Die Gleichung 2.2 geht aus 1.7 hervor unter Substitution der Absorptions- und Emis-

sionsraten mit der Bilanz der zu- bzw. weggeführten Photonen (dritter Term). Der erste Term beschreibt die Änderung der Anzahl der an einem bestimmten Faserabschnitt «gespeicherten» Photonen, während der zweite Term für die spontane Emission steht.

Für den stationären Fall erhält man die folgenden Besetzungsdichten, wobei $n_2(z)$ die normierte Besetzungsdichte mit $n_1(z) = N_1(z) / \rho A$ darstellt:

$$N_2(z) = -\tau_2 \sum_{j=1}^N u_j \frac{dI_j(z,t)}{dz} \quad \text{und} \quad n_2(z) = -\frac{\tau_2}{\rho A} \sum_{j=1}^N u_j \frac{dI_j(z,t)}{dz} \quad (2.3)$$

$$N_1(z) = \rho A - N_2(z) \quad \text{und} \quad n_1(z) = 1 - n_2(z) \quad (2.4)$$

Analog zu den Gleichungen 1.15 und 1.16 erhält man

$$\frac{dI_k(z,t)}{dz} = g_k(z,t) I_k(z,t) \quad \text{und} \quad \frac{dI_k(z,t)}{dz} = g_k(z,t) I_k(z,t) + \kappa_k(z,t) \quad (2.5)$$

wobei die Verstärkung $g_k(z,t)$ in der Gleichung 2.6 aus der Gleichung 1.17 abgeleitet wird. Das Integral kann durch eine Konstante ersetzt werden, weil eine gleichmäßige Verteilung der Besetzungsdichten vorausgesetzt wird. Der 'Confinement Factor' Γ_k entsteht aus dem Überlappungsintegral der Fundamentalmodi. d_k ist die innere Dämpfung der Faser, welche aber aus Gründen der Übersichtlichkeit erst im Abschnitt 2.3.3 genauer erörtert wird.

$$\begin{aligned} g_k(z,t) &= -d_k + u_k \rho \Gamma_k [\sigma_k^e n_2(z,t) - \sigma_k^a n_1(z,t)] \\ &= -d_k + u_k \rho \Gamma_k [(\sigma_k^e + \sigma_k^a) n_2(z,t) - \sigma_k^a n_0(z,t)] \end{aligned} \quad (2.6)$$

Für den stationären Fall erhalten wir:

$$\frac{u_k}{I_k(z)} dI_k = \rho \Gamma_k [(\sigma_k^e + \sigma_k^a) n_2(z) - \sigma_k^a] dz \quad (2.7)$$

Wenn die Gleichung 2.3 in 2.7 einsetzt dann gewinnt man

$$\frac{u_k}{I_k(z)} dI_k = - \left[\alpha_k + \frac{1}{I_k^s} \sum_{j=1}^N u_j \frac{dI_j(z)}{dz} \right] dz \quad (2.8)$$

unter Substitution von

$$\alpha_k = \rho \Gamma_k \sigma_k^2 \quad \text{und} \quad I_k^{\text{IS}} = \frac{A}{\Gamma_k (\sigma_k^e + \sigma_k^a) \tau_2} \quad (2.9)$$

wobei α_k die Absorptionskonstante und I_k^{IS} die innere Sättigungsintensität ist.

2.1.2 Zentrale Verstärkungsformeln

Die folgenden Formeln gehören zum zentralen Teil des Modells [3] und werden bei den numerischen Berechnungen immer wieder angewendet. Die Gleichung 2.10 entsteht aus der Integration von der Gleichung 2.9

$$I_k^{\text{out}} = I_k^{\text{in}} \exp \left\{ \frac{I_{\text{in}} - I_{\text{out}}}{I_k^{\text{IS}}} - \alpha_k L \right\} \quad (2.10)$$

unter Substitution von

$$I_{\text{in}} = \sum_{j=1}^N I_j^{\text{in}} \quad \text{und} \quad I_{\text{out}} = \sum_{j=1}^N I_j^{\text{out}} \quad (2.11)$$

I_{in} und I_{out} sind die totalen Eingangs- bzw. Ausgangsleistungen des Modells. Man bemerke, dass für einen bestimmten Lichtstrahl mit $u_k = +1$, I_k^{in} und I_k^{out} die Leistungen bei $z=0$ und $z=L$ sind, während für den Fall $u_k = -1$, der Eingang mit dem Ausgang vertauscht ist.

Die Gleichung 2.10 kann zu einer einzigen transzendenten Gleichung vereinfacht werden, wenn über alle Lichtstrahlen summiert wird:

$$I_{\text{out}} = \sum_{k=1}^N A_k \exp \{ B_k I_{\text{out}} \} \quad (2.12)$$

A_k und B_k werden substituiert mit:

$$A_k \equiv I_k^{\text{in}} \exp \left\{ \frac{I_{\text{in}}}{I_k^{\text{IS}}} - \alpha_k L \right\} \quad \text{und} \quad B_k \equiv - \frac{1}{I_k^{\text{IS}}} \quad (2.13)$$

Die beiden Koeffizienten A_k und B_k sind bestimmbar, wenn a_k , I_k^{IS} und die Intensitäten der einzelnen Lichtstrahlen bekannt sind. Also bleibt als einziges Problem die

Gleichung 2.12, deren Lösung beispielsweise iterativ mittels Newton'scher Approximation errechnet werden kann.

Wenn die Gleichungen 2.13 und 2.12 für den einen Zustand gelöst wurden, dann kann man durch einfaches Einsetzen in die Gleichung 2.10 die Ausgangsleistungen für die einzelnen Lichtstrahlen bestimmen.

Man bemerke, dass die Gleichung 2.13 zwar eine unmodulierte Lichtquelle am Eingang voraussetzt, trotzdem gelten die Gleichungen auch für modulierte Lichtsignale, weil dieses in der Praxis normalerweise sehr hohe Frequenzen aufweist, welche viel grösser als $1/(2\pi\tau_2)$ (~ 20 Hz in EDFA's) sind. In diesem Fall sind I_j^{in} und I_j^{out} zeitgemittelte Intensitäten.

2.1.3 Herleitung der ASE

Die Lichtintensität in einer einzigen Richtung in einem infinitesimal kleinem Faserstück, hervorgerufen durch die spontane Emission, ist mit der folgenden Formel gegeben:

$$\kappa_k(z) = \frac{dI_{\text{sp}}}{dz} = \gamma_k n_2(z) \Delta\nu \quad \text{oder} \quad dI_{\text{sp}} = \gamma_k n_2(z) \Delta\nu dz \quad (2.14)$$

wobei

$$\gamma_k = \rho \Gamma_k \sigma_k \quad (2.15)$$

der Verstärkungskoeffizient ist und $\Delta\nu$ die Bandbreite des betrachteten Bereichs darstellt.

Durch die Gleichungen 2.3 und 2.6 gewinnen wir die Besetzungsdichte n_2 .

$$n_2(z) = - \frac{\tau_2}{\rho A} \sum_{j=1}^N \rho \Gamma_j [(\sigma_j^e + \sigma_j^a) n_2(z) - \sigma_j^s] I_j(z) \quad (2.16)$$

$$= - \frac{\tau_2}{\rho A} \sum_{j=1}^N \left[\frac{\rho A}{\tau_2 P_j^{\text{IS}}} n_2(z) - \alpha_j \right] I_j(z) \quad (2.17)$$

$$n_2(z) = \frac{\sum_{j=1}^N \alpha_j P_j(z)}{\zeta \left[1 + \sum_{j=1}^N \frac{P_j(z)}{P_j^{\text{IS}}} \right]} \quad (2.18)$$

Durch Substitution von den Gleichungen 2.9 und 2.15 erhält man:

$$\gamma_j = \rho \Gamma_j \sigma_j^e = \frac{\zeta}{I_j^{IS}} - \alpha_j \quad (2.19)$$

Diesen Parameter braucht man für die Berechnung der ASE. ζ bestimmt man, indem man den Absorptions- mit dem Sättigungsparameter einer Wellenlänge multipliziert, bei welcher $\sigma_\lambda^e=0$ ist. Bei 980 nm z.B. ist $\zeta=\alpha_{980} I_{980}^{IS}$.

Die 'Amplified Spontaneous Emission' (ASE) in beiden Richtungen von einem FOA bei der Wellenlänge λ_k kann errechnet werden, indem man die spontane Emission jedes finiten Faserabschnitts mit der Verstärkung vom diesem Abschnitt bis zum Faserende multipliziert und die resultierenden Teilleistungen integriert [18]. Die ASE in positiver Richtung an der Stelle a lautet,

$$I_k^{+ASE}(a) = \int_{z=0}^{z=a} dI_k G_k(z,a) = \Delta v \gamma_k \int_0^a n_2(z) G_k(z,a) dz \quad (2.20)$$

und in negativer Richtung an der Stelle a:

$$I_k^{ASE}(a) = \Delta v \gamma_k \int_a^L n_2(z) G_k(a,z) dz \quad (2.21)$$

Um die ASE-Intensitäten zu berechnen braucht man also die Größen $n_2(z)$, $G_k(z,L)$ und $G_k(0,z)$ zu kennen. Ersteres ist ausreichend durch 2.18 beschrieben, falls $I_k(z)$ für alle k bekannt ist. Wenn Signal- und Pumpstrahlen 'co-propagating' (in die gleiche Richtung verlaufend) sind, dann kann $I_k(z)$ aus den Gleichungen 2.10 und 2.12 als die Ausgangsintensität von einem FOA mit der Länge z (anstatt L) errechnet werden. Aus $I_k(z)$ lässt sich ebenfalls schnell $G_k(0,z)$ nach der folgenden Definition bestimmen:

$$G_k(a,b) = \frac{I_k(b)}{I_k(a)} = \int_a^b g_k(z) dz \quad (2.22)$$

2.1.4 Erweiterungen

Das realisierte Modell beschränkt sich auf den Fall, dass alle Lichtstrahlen in der Faser in derselben Richtung verlaufen. Für den allgemeinen Fall, welcher sowohl 'counter-propagating' (gegenläufiger Pumpstrahl) als auch bidirektionales Pumpen

erlaubt, ist die Bestimmung von $P_k(z)$ weniger trivial. Zur Erinnerung: u_k beschreibt die Richtung des Strahls k in der Faser.

Man definiert die Grösse $Q(z)$, welche die Differenz zwischen dem vorwärts- und dem rückwärtslaufenden Photonfluss beschreibt:

$$Q(z) = \sum_{k=1}^N u_k I_k(z) \quad (2.23)$$

Unter Zuhilfenahme von 2.10 und 2.12 kann gezeigt werden [18], dass $Q(z)$ aus der folgenden transzendenten Gleichung ermittelt werden kann:

$$Q(z) = \sum_{k=1}^N C_k(z) \exp\left\{ \frac{u_k Q(z)}{I_k^{IS}} \right\} \quad (2.24)$$

wobei

$$C_k(z) = u_k I_k(0) \exp\left\{ u_k \left[\frac{Q(0)}{I_k^{IS}} - \alpha_k z \right] \right\} \quad (2.25)$$

was für jedes k , bei welchem $I_k(0)$ bekannt ist, bestimmbar ist. Ist $Q(z)$ gegeben, dann kann gezeigt werden [18], dass

$$I_k(z) = I_k(0) \exp\left\{ u_k \left[\frac{Q(0)-Q(z)}{I_k^{IS}} - \alpha_k z \right] \right\} \quad (2.26)$$

ist, womit dann $n_2(z)$ mit Hilfe von 2.18 berechnet werden kann. Man erhält die Gleichungen 2.27 und 2.28 für $G_k(0,z)$ und $G_k(z,L)$, welche ebenfalls zur Ermittlung der ASE-Intensitäten gebraucht werden:

$$G_k(0,z) = \exp\left\{ u_k \left[\frac{Q(0)-Q(z)}{I_k^{IS}} - \alpha_k z \right] \right\} \quad (2.27)$$

$$G_k(z,L) = \exp\left\{ u_k \left[\frac{Q(z)-Q(L)}{I_k^{IS}} - \alpha_k (L-z) \right] \right\} \quad (2.28)$$

2.1.5 Bemerkungen zum bichromatischen Fall

Unter dem bichromatischen Fall versteht man die Anwendung des besprochenen Modells für den einfachen Fall von nur zwei involvierten Lichtstrahlen, wobei der eine Pumpstrahl ($k=p$, unabhängig davon ob der 'co- oder counter-propagating'-Fall vorliegt) und der andere ein Signalstrahl ($k=s$) sein muss. Es wird hier angenommen, dass die Sättigung durch die ASE vernachlässigbar sei [3]. Die folgenden Bemerkungen sollen zum besseren Verständnis der zentralen Verstärkungsgleichungen dienen.

Die Signalintensität I_s^{sat} , bei welcher die Verstärkung durch Sättigung um einen Faktor von e (oder 4.34 dB) [3] sinkt, kann bestimmt werden durch Gleichung 2.10:

$$I_s^{\text{sat}} = I_s^{\text{in}} + I_s^{\text{IS}} + I_{p,0}^{\text{out}} [1 - \exp\{-I_s^{\text{IS}}/I_p^{\text{IS}}\}] \approx I_{p,0}^{\text{out}} [1 - \exp\{-I_s^{\text{IS}}/I_p^{\text{IS}}\}] \quad (2.29)$$

$I_{p,0}^{\text{out}}$ ist dabei die Pumpausgangsintensität, wenn kein Signallicht ansteht. Diese Grösse kann mit der Gleichung 2.10 ermittelt werden, für den Fall, dass $N=1$. Man bemerke, dass für eine dominante Pumpintensität ($I_{p,0}^{\text{out}} \cong I_p^{\text{in}}$), wie erwartet, die Signalsättigung zur verwendeten Pumpintensität proportional ist. Um die 3-dB Sättigungsintensität zu ermitteln, multipliziert man einfach I_s^{sat} mit dem Faktor $\ln(2)$.

Eine zusätzliche interessante Beobachtung ist die Bestimmung des Pumpzustandes I_p^{Tr} , bei welchem für eine bestimmte Wellenlänge der EDFA transparent wird (d.h. $G_s=1$) [3]. Mit der Gleichung 2.10 kann gezeigt werden, dass dieser Wert unabhängig vom der am Eingang vorherrschenden Signalintensität ist. Ein Resultat, welches nicht a priori offensichtlich ist. Die erwähnte Pumpleistung ist durch die Gl. 2.30 gegeben, wobei δ das Sättigungsintensitätsverhältnis $I_s^{\text{IS}}/I_p^{\text{IS}}$ ist:

$$I_p^{\text{Tr}} = \frac{\alpha_s L I_s^{\text{IS}}}{1 - \exp\{(\alpha_s \delta - \alpha_p) L\}} \quad (2.30)$$

Eine ebenfalls sehr nützliche Gleichung, die aus 2.10 hervorgeht ist in [28] erwähnt. Sie beschreibt die maximal mögliche Verstärkung, welche für eine bestimmte Signalwellenlänge erreichbar ist. G_k^{max} benötigt das Verhältnis der Sättigungsintensitäten $\delta = I_s^{\text{IS}}/I_p^{\text{IS}}$:

$$G_k^{\text{max}} = \exp\left\{\left(\frac{\alpha_p}{\delta} - \alpha_s\right)L\right\} \quad (2.31)$$

2.2 Bestimmung der Parameter für den IKT-EDFA3

Die Anzahl und Typen der Parameter, die für das Modell nötig sind, hängen vom gewünschten Verwendungszweck bzw. der benötigten Genauigkeit ab. Man unterscheidet zwischen einem Modell, welches nur die Verstärkung berechnen kann und einem, welches zusätzlich noch die ASE miteinbezieht.

Um die Verstärkung bei verschiedenen Wellenlängen zu bestimmen, braucht man:

- Den Kleinsignal-Absorptionsparameter α_k für jede involvierte Wellenlänge, inklusive die Pumpleistung.
- Den Sättigungsparameter I_k^{IS} für die gleichen Wellenlängen.

Um die ASE ebenfalls zu berücksichtigen, braucht man zusätzlich noch den wellenlängenunabhängigen FOA-Parameter ζ .

Gemäss [3] können sämtliche gewünschten Parameter mit Messungen, die das Verhalten der Faser als sättigbarer Absorber betreffen, ermittelt werden. D.h., es würde für jede Wellenlänge die monochromatische Transmissionskennlinie des IKT-EDFA3 ermittelt. Diese einfache Messungen ermöglichen, Ungenauigkeiten schon zu Beginn auszuschalten.

Leider konnte aber das monochromatische Absorptionsverhalten von Licht der Wellenlänge 980 nm aus folgenden Gründen messtechnisch nicht ausreichend genau erfasst werden:

- Da der optische Spektrumanalysator (OSA) nur einen Bereich von 1200 nm bis 1700 nm abdeckt, ist man darauf angewiesen, Messungen mit einem gewöhnlichen Powermeter durchzuführen, der nur die Gesamtleistung über einen grossen Spektralbereich messen kann.
- Eine differenzierte Messung mit einem handelsüblichen Powermeter ist unmöglich, da dieser gleichzeitig mit der zu messenden Pumpwellenlänge ebenfalls die ASE-Leistung aufnimmt.
- Um nur den Bereich für Wellenlänge unter etwa 1000 nm zu messen, verwendete man darum eine geeignete Silizium-Photodiode mit einer Unempfindlichkeit gegenüber ASE-Licht im Bereich von 1550 nm.
- Beim erwähnten Aufbau stellte sich aber das Problem, dass die Elektronik zur Ansteuerung der Photodiode separat dazu aufgebaut werden musste. Dies

führte zu Instabilitäten und ungenügender Genauigkeit, die nur durch einen elektronisch aufwendige Lösung zu vermeiden gewesen wäre. Um zum Beispiel das Sättigungsverhalten bei -40 dBm zu ermitteln, hätte man eine Empfindlichkeit von mindestens -90 dBm benötigt, was etwa dem Grenzbereich des für diese Messungen ungeeigneten OSA von Anritsu entsprechen würde.

Vergleichbare Probleme tauchten für die Wellenlängen von 1525 nm bis 1545 nm auf. In diesem Bereich war die Dämpfung im monochromatischen Betrieb so stark, dass eine Kleinsignalmessung für -40 dBm selbst für den sehr empfindlichen OSA unmöglich wurde. Da die Kleinsignaldämpfung für die Wellenlänge 1535 nm bei etwa -80 dB über die gesamte Faserlänge beträgt, hätte man für eine vollständigen Messung eine Empfindlichkeit von etwa -120 dBm benötigt. Selbst bei einer Mittelung über 500 Messungen kann man aber bei dem zur Verfügung stehenden OSA nur eine Empfindlichkeit von maximal -90 dBm erwarten. Die untersten realisierten Messpunkte für 1545 nm sind jene mit Signaleingangsleistungen von -20 dBm, bei 1540 nm war es -18 dBm und bei 1535 nm -5 dBm. Auf eine Charakterisierung der Wellenlängen 1525 und 1530 nm wurde ganz verzichtet.

Aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten wurde darum die Bestimmung der Parameter durch eine Kombination aus mono- mit bichromatischen Messpunkten gelöst. Hierbei wurden die Messdaten entsprechend ihrer Erwartungstreue gewichtet. Der Schätzalgorithmus wird im Anhang B beschrieben.

2.2.1 Der Absorptions- bzw. Sättigungsparameter

Das Absorptions- bzw. Sättigungsverhalten wurde beim IKT-EDFA3 über eine sehr grosse Variation der Eingangsleistung von 50 dB messtechnisch erfasst. Dies geschah um eine gute Genauigkeit der zu bestimmenden Parameter zu erhalten. Es ist offensichtlich, wenn man die Funktion der Faserabsorption in Abhängigkeit der Eingangsleistung betrachtet, dass vor allem im Bereich hoher Signalleistungen (-10 dB bis 10 dB) eine markante Veränderung stattfindet. Trotzdem ist eine Erfassung des Verhaltens bei kleiner Signaleingangsleistung (um ca. -40 dB) unumgänglich, da man nur dann von einem annähernd ungesättigten FOA reden kann.

Als Signalquellen für die Erfassung der EDFA-Charakteristik wurden sowohl die zwei freien DFB-Laser im Labor, als auch der im Rahmen einer Semesterarbeit errichtete Ringlaser verwendet. Der erste DFB-Laser wurde für sämtliche Messungen mittels Temperaturregulierung auf einer Wellenlänge von 1550 nm gehalten. Der zweite wurde bei einer Wellenlänge von 1555 nm stabilisiert. Für die restlichen Wellenlängen stand der vorhandene Ringlaser zur Verfügung. Dieser konnte in einem Bereich von 1545 bis 1570 nm eine stabile, von der ASE gut abgegrenzte Laserlinie erzeugen, ließ aber im Bereich von weniger als 1545 nm stark zu Wünschen übrig. Dies war ein weiterer Grund, welcher dazu führte, diesen Bereich vorläufig noch nicht abzudecken.

Die folgenden Punkte wurden im Verlauf der Messungen berücksichtigt (Abb. 2.4)

- Aus Gründen der Genauigkeit wurden sämtliche involvierte Laser auf eine Ausgangsleistung von etwa 100 μ W stabilisiert, damit Effekte, die mit einer Leistungsregulierung durch Veränderung des Diodenstroms einhergehen, ausgeschaltet werden konnten.
- Für eine bichromatische Messung des Sättigungsverhaltens wurde der Diodenstrom des Pumplasers auf 150 mA eingestellt. Vor jeder Messung musste außerdem eine kleine Wartezeit eingelegt werden, damit sich seine Leistungsabgabe stabilisierten konnte und transiente Vorgänge vernachlässigt werden konnten.
- Für eine monochromatische Messung des Absorptionsverhaltens wurde der Laserstrom der Pumplaser ausgeschaltet.

Abbildung 2.4

Messplatz zur Messung des Absorptionsverhaltens des IKT-EDFA3

- Der optische Spektrumanalysator (OSA) wurde bei Punkt 1) angeschlossen.
- In regelmässigen Abständen wurde mit dem Dämpfungsglied die Signalleistung variiert. Typische Messabstände lagen bei 3 - 8 dB.
- Nachdem die gewünschte Signalleistung durch Kontrollmessungen mit dem OSA bei Punkt 1) eingestellt war, wurde der OSA durch Umstecken der Schrägschliffstecker am Punkt 2) anschlossen.
- Die Signalleistung, jetzt durch den IKT-EDFA3 abgeschwächt oder verstärkt, wurde ein zweites Mal vom OSA aufgenommen und die Transmission errechnet.
- Um einen Verstärkungseinbruch, hervorgerufen durch parasitäre 'Lasing'-Effekte zu vermeiden, wurde am Ausgang des IKT-EDFA3 ein Isolator geschaltet [12]. Die durch ihn verursachte Dämpfung von 0.48 dB floss in die Rechnung mit ein.

Für Messungen mit hoher Signalleistungen (von -10 dB bis 10 dB) mussten zusätzlich noch die folgenden Punkte beachtet werden:

- Um eine hohe Signalleistung zu erreichen, genügte es nicht, die maximalen Ausgangsleistungen der DFB-Laser (100 μ W - 1mW) oder des Ringlasers (50 - 150 μ W) direkt in den IKT-EDFA3 einzuspeisen. Man verwendete daher zur Abhilfe einen zweiten EDFA (als 'Booster'), um in ihm die Signalleistungen

nachträglich noch um etwa 15 dB zu erhöhen (Abbildung 2.5).

Abbildung 2.5

Messplatz für hohe Signalleistungen (zwischen -10 und 10 dB). Das vom Laser kommende Licht wird nachträglich in einem zusätzlichen EDFA ('Booster') noch um etwa 15 dB verstärkt.

- Um ein gutes Verhältnis zwischen dem im 'Booster' verstärkten Licht und der von ihm erzeugten eigenen ASE zu erhalten, wurde er in einem Arbeitspunkt gehalten ($S(\lambda=1550) \approx 0.8$), der nahe seiner vollständigen Sättigung war. Dazu wurden die Laser bei hoher Leistung betrieben.
- Um aber auch noch die verbleibende ASE in den Griff zu bekommen, wurde sie nach dem 'boosten' mittels eines in der Wellenlänge verstellbaren Bandpassfilters zusätzlich nachgefiltert. Das erhaltene Spektrum konnte auf dem OSA analysiert werden. Die zur Messung benötigte verstärkte Laserlinie wies ausreichend steil abfallende Flanken auf, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass mögliche Rest-ASE vom 'Booster' die Messungen nicht beeinträchtigen konnten, indem sie den IKT-EDFA3 zusätzlich sättigten.

Eine vollständige Aufstellung der gemessenen und geschätzten Kennlinien sind auf den folgenden Seiten zu finden:

Messpunkte und Schätzungen bei 1535 nm:
 $\alpha_k = 0.569 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.1057 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.699 dB^2 bei 12 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1540 nm:
 $\alpha_k = 0.378 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.1474 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.0896 dB^2 bei 15 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1545 nm:
 $\alpha_k = 0.334 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.1554 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.1179 dB² bei 15 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1550 nm:
 $\alpha_k = 0.301 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.1621 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.1216 dB² bei 18 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1555 nm:
 $\alpha_k = 0.261 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.1750 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.1506 dB^2 bei 19 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1560 nm:
 $\alpha_k = 0.221 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.248 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.0821 dB^2 bei 16 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1565 nm:
 $\alpha_k = 0.1674 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.248 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.815 dB^2 bei 15 Messpunkten

Messpunkte und Schätzungen bei 1570 nm:
 $\alpha_k = 0.1238 \text{ m}^{-1}$, $P^S = 0.321 \text{ mW}$, mittleres Fehlerquadrat: 0.201 dB^2 bei 16 Messpunkten

2.2.2 Der FOA-Parameter

Für die Ermittlung des FOA-Parameters $\zeta = \rho A / \tau_2$ greifen wir auf Berechnungen früherer Arbeiten am IKT zurück.

Die mittlere Verweilzeit im metastabilen Zustand τ_2 konnte durch [39] für Zimmertemperatur (300 °K) bei 10.2 ms (± 0.5) experimentell bestimmt werden. Für tiefere Temperaturen wächst sie langsam bis auf einen Wert von etwa 12 ms bei 77 °K, was bei einer Modellierung für tiefere Temperaturen berücksichtigt werden müsste.

Für die Ermittlung von $A = \pi a^2$ wurde in [40] Angaben des Faserherstellers Alcatel SEL konsultiert. Der Kernradius wurde mit $a = 2.3 \mu\text{m}$ (± 0.3) angegeben. Das ergibt eine Schätzung von $A = 1.66 (\pm 0.46) \cdot 10^{-7} \text{ cm}^2$. Die Dotierungskonzentration von Erbium im Verhältnis zum SiO_2 wird vom Hersteller als ~ 30 ppm angegeben. Bei einer SiO_2 -Konzentration von $2.218 \cdot 10^{22} \text{ Moleküle/cm}^3$ errechnet sich eine Erbiumkonzentration von $\rho = 6.654 \cdot 10^{17} \text{ Ionen/cm}^3$.

Anhand dieser Angaben können wir nur die ungefähre Grössenordnung von ζ abschätzen. Sie liegt, selbst wenn man von der Ungenauigkeit bei der Dotierungskonzentration absieht, in einem grossen Bereich von 7.5 bis $15 \cdot 10^{14} \text{ Ionen/m/s}$.

Dieses kleine Beispiel der Fehlerrechnung veranschaulicht sehr deutlich, auf welche Probleme ein herkömmliches Modell von finiten physikalischen Elementen stossen kann. Obwohl dieses Modell die Vorgänge in der Faser viel vollständiger beschreibt, sind grosse Fehler vorprogrammiert. Man bedenke außerdem, dass man sich zusätzlich auch noch auf die schwierigen Messungen der Wirkungsquerschnitte stützen müsste. Außerdem sind die im oberen Abschnitt erwähnten Parameter nicht einmal dem Faserhersteller genau bekannt.

Neben der Theorie der Entstehung der ASE bietet sich aber noch ein alternativer Weg zur Bestimmung der FOA-Parameters ζ an:

$$\zeta = \alpha_p I_p^{\text{IS}} \quad (2.32)$$

Bei geschätztem Absorptionskoeffizienten von $\alpha_p = 0.347 \text{ 1/m}$ und dem Sättigungskoeffizienten von $I_p^{\text{IS}} = 1.88 \cdot 10^{15} \text{ Ionen/s}$ ergibt sich $\zeta = 6.52 \cdot 10^{14} \text{ Ionen/m/s}$.

2.3 Berücksichtigung der Abweichungen des IKT-EDFA3 vom idealen FOA im Modell

Ein EDFA besteht aus rund einem Dutzend aktiven und passiven Bauteilen. Das Modell aus [3] eines idealen EDFA's geht jedoch nur von einer Reduktion auf ein einziges aktives Element, der Faser aus.

- Sämtliche anderen Komponenten sind wellenlängen- und polarisationsunabhängig.
- Die Ein- und Auskoppelungen sowohl des Pump- als auch des Signallichts, verlaufen ohne Verluste.
- Es gibt keine Reflexionen an Faserspleissen.
- Der Pumplaser erzeugt eine konstante Leistung bei einer stabilen Wellenlänge.
- Die Linienbreite des Pumplasers bleibt konstant.

Im Verlauf der Verifizierung des Modells während dieser Diplomarbeit kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten, die die Korrektheit des angewendeten Modells in Frage stellten. Glücklicherweise konnten einfache Effekte gefunden werden, die diese Unstimmigkeiten erklären. Mit einfachen Modifikationen konnte das Modell dann erweitert werden, so dass es ausreichend genaue Resultate erbringen konnte.

Da der EDFA ein aktives Element (die Erbium-dotierte Faser) enthält, kann bei vielen Messungen gar nicht bestimmt werden, welcher Komponente nun die Messresultate mehr bestimmt: Die auszumessende Grösse oder die Erbium-dotierte Faser. Das Modell würde nun Möglichkeiten bieten, die Zusammenhänge besser auseinanderzuhalten. Wenn das Verhalten einer der Erbium-dotierten Faser ausreichend genau vorhersehbar wäre, könnte man vom Modell abweichende Messresultate den Nichtidealitäten der restlichen Komponenten zuordnen.

In der Folge werden die einzelnen Bestandteile analysiert, die für die Abweichungen des IKT-EDFA3 vom idealen FOA verantwortlich sind. Für genauere Angaben über den detaillierten Aufbau des IKT-EDFA3 ist auf [40] verwiesen.

2.3.1 Nicht absorptionsbezogene Verluste und Wellenlängenabhängigkeit der Komponenten

Im Aufbau des IKT-EDFA3 gibt es Komponenten, die unerwünschte Verluste und/oder Wellenlängenabhängigkeit aufwiesen. Dazu zählen:

- 1) WDM-Koppler
- 2) Spleisse
- 3) Steckverbindungen
- 4) Absorptionsverluste bei der Erbium-dotierte Faser und der Standardfaser
- 5) Abstrahlung, die durch die platzsparende enge Wicklung der Standard- bzw. Erbium-dotierte Faser im IKT-EDFA3 entsteht.

Die Wellenlängenabhängigkeit des WDM-Kopplers (Punkt 1)), welcher im IKT-EDFA3 eingespleisst ist, kann nachträglich nicht mehr ermittelt werden. Doch kann mit der Charakterisierung eines Elements der gleichen Baureihe (Abb. 2.6) die Problematik untersucht werden.

Abbildung 2.6
Die beiden Kennlinien eines WDM-Kopplers. Passband bei 980 nm/1550 nm

Es handelt sich um einen 980/1550 nm- WDM-Koppler, der sich annähernd ideal reziprok verhält. Man kann zwischen zwei Kennlinien unterscheiden. Der WDM-Koppler besitzt drei Faserenden als Ein- bzw. Ausgänge, wobei ein Faserpaar Licht um eine Wellenlänge von 1550 nm schwach abgeschwächt passieren lässt, während das andere um diesen Bereich eine starke Dämpfung aufweist.

Für den vom den WDM-Signalen genutzten Bereich sind keine signifikante Schwankungen der Transmission ersichtlich. Doch könnte seine Wellenlängenabhängigkeit in einem komplexen System wie einer Kaskade von Verstärker durchaus bemerkbar sein.

Die Kennlinie wurde mit dem OSA und unter Zuhilfenahme des Programms ANRITSU.BAS, das im Anhang A beschrieben ist, ermittelt.

Die Verluste zweier Spleissstellen (Punkt 2)) wurden bereits in der Arbeit [40] für eine Wellenlänge von 1550 nm gemessen. Die Dämpfungen der restlichen drei Spleisse konnten schon bereits beim Aufbau des IKT-EDFA3 nicht genau bestimmt werden, sondern es konnte nur ihre Größenordnung (0.2 - 1.0 dB) geschätzt werden. Da sämtliche Spleisse im Gerät eingebaut und nicht mehr isolierbar sind, könnte man ihre Kenndaten nur mit sehr aufwendigen Methoden bestimmen. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit auf ihre Bestimmung verzichtet. Außerdem nimmt man an, dass eine Wellenlängenabhängigkeit der Dämpfung besteht, was bei sämtlichen Spleissen, die im Zusammenhang mit dem Verlauf des Signallichts im Verstärker stehen, eine durchaus wichtige Rolle spielt.

Die im IKT-EDFA3 verwendeten Steckverbindungen (Schrägschliffstecker 8⁰) weisen hervorragende Charakteristiken auf. Wenn sie einwandfrei gewartet werden, dann halten sich ihre Verluste über eine grosse Bandbreite in den engen Grenzen von weniger als etwa 0.3 dB.

Die Absorptionsverluste der Fasern (Punkt 4)) können von Beginn an unberücksichtigt bleiben, da ihre Dämpfung sehr klein und auf den nur wenige Meter langen Strecken in einem EDFA vernachlässigbar sind. Bei der Erbium-dotierten Faser muss man noch zwischen der verstärkungsbezogenen und der inneren Absorption unterscheiden. Während der erste Punkt für den EDFA erwünscht und durch das Modell aus [3] abgedeckt ist, tritt der zweite Punkt zwar ebenfalls auf, doch er hält er sich in engen Grenzen.

Beim Aufbau des IKT-EDFA3 musste ein Kompromiss zwischen der Effizienz des Verstärkers und seiner Ausdehnung gemacht werden. Ein EDFA mit minimierter Dämpfung hätte Ausdehnungen, die ungefähr der Länge der aktiven Faser entsprechen ($L=34.5$ m). Um den gesamten Aufbau in ein kompaktes Gerät von einer Standfläche von etwa 15×20 cm zu versenken, wurden sowohl die Standard- als auch die Erbium-dotierten Fasern um Radien von etwa 5 cm gewickelt. Die Biegung der Faser provoziert aber Verluste (Punkt 5). Sowohl bei einer Standard- als auch bei einer Erbium-dotierten Faser spielt die Auskoppelung von Licht aus der Faser eine Rolle. Wie aus der Arbeit [40] bekannt wurde, ergibt sich für diesen Effekt eine starke Wellenlängenabhängigkeit. Zwar wurde in dieser Arbeit eine Auskoppelung um einen Biegeradius von ungefähr 1 mm gemessen, was unvergleichbar kleiner ist, als der im IKT-EDFA3 angewendete Wicklungsradius von 5 cm. Doch muss man damit rechnen, dass aufgrund der hohen Wicklungszahl von $N \sim 150 \times$ der Effekt nicht vernachlässigbar ist. Durch diese Versuche konnte bestimmt werden, dass Licht der Wellenlänge 1550 nm etwa 100x leichter auskoppelt als jenes der Wellenlänge 980 nm.

2.3.2 Nichtidealitäten des Pumpversorgung

Im Verlaufe der Messungen kam eine Schwachstelle des im Labor vorhandenen Pumpasers bei 980 nm zum Vorschein. Schon zu einem früheren Zeitpunkt wurden das Verstärkungsverhalten des IKT-EDFA3 in Abhängigkeit der Pumpleistung gemessen. Dabei kamen zwei Methoden zur Anwendung um die Pumpleistungen stufenlos von -40 dB bis 18 dB zu variieren.

- Die Regulierung der Pumpleistung wurde durch ein unmittelbar nach dem Laser geschaltetes Dämpfungsglied verwirklicht.
- Durch die Variation des Diodenstroms wurde die Ausgangsleistung des Pumpasers geregelt.

Es konnte der folgende verblüffende Effekt erfasst werden:

Abbildung 2.7

Wenn die Leistung des Pumpasers stromreguliert ist, dann ist seine Effizienz grösser als für den Fall einer Regulierung durch ein Dämpfungsglied.

Die Graphen der Abbildung 2.7 zeigen die Verstärkung bei 1550 nm in Abhängigkeit der auf unterschiedlicher Art geregelten Pumpleistungen. Erstaunlicherweise verhält

sich ein Pumplaser, dessen Leistung mit einem Dämpfungsglied variiert wird, wie ein Laser doppelter Nennleistung, bei welchem die Regulierung durch den Diodenstrom geschieht.

Da der verwendete Pumplaser nicht temperaturstabilisiert ist, liegt der Schluss auf der Hand, dass der Effekt folgendermaßen erklärbar ist:

Eine handelsübliche Erbium-dotierte Faser besitzt mehrere Absorptionsspitzen, welche ein «Pumpen» zulassen (Abbildung 2.8). Das verwendete «Pumpfenster» um 980 nm erstreckt sich über einen Bereich von etwa 950 bis 1000 nm, mit einem Spitze gemäss [2] bei 978.6 nm. Ist die Laserlinie bei einer nur um ein paar wenige Nanometer kürzeren Wellenlänge, dann sinkt die Pumpeffizienz bereits um ein paar Dezibel.

Abbildung 2.8

Absorptions-Wirkungsquerschnitt für eine Erbium-dotierte Faser. Man beachte die Pumpfenster von 1480, 980, 800, 650, 520 und 380 nm.

Darum sollte bei der Wahl eines geeigneten Pumplasers für einen EDFA darauf geachtet werden, dass dieser eine variable Temperaturregulierung besitzt, damit eine grosse Pumpeffizienz möglich ist.

2.3.3 Erweiterung des Modells

Aufgrund der unter Abschnitt 2.3.1 und 2.3.2 erwähnten Erfahrungen wurde das Modell mit verschiedenen Dämpfungselementen erweitert (Abbildung 2.9):

Abbildung 2.9

Berücksichtigung der Verluste und Wellenlängenabhängigkeit durch Erweiterung der Modells

Einerseits wird für jede Wellenlänge eine Eingangsdämpfung definiert, welche die Leistung vor dem OA um einen spezifischen Faktor D_k abschwächt. Die Verarbeitung im Element OA verläuft genau nach [3]. Am Ausgang wird die Leistung für alle Wellenlängen zusätzlich noch um einen gemeinsamen Faktor D_{end} (Enddämpfung) abgeschwächt. Natürlich ist diese Erweiterung nicht vollständig. Die Enddämpfung die zum grössten Teil durch den Spleiss zwischen der Erbium-dotierten Faser und dem Ausgang des Verstärkers bestimmt ist, könnte möglicherweise auch wellenlängenabhängig sein. Doch bei der Schätzung der Parameter zeigte sich, dass D_{end} als ein einzelner gemeinsamer Dämpfungswert ausreicht.

Die folgende Aufstellung ist Ergebnis der Schätzungen mit Routinen aus dem Anhang B. Diese Werte gehen von einer Enddämpfung von 1.476 dB aus:

Wellenlänge	Dämpfung (Messungen mit Powermeter)	Dämpfung (Messungen mit dem OSA)
1535 nm	1.163 dB	0.301 dB
1540 nm	0.984 dB	0.1233 dB
1545 nm	1.163 dB	0.299 dB
1550 nm	1.543 dB	0.680 dB
1555 nm	1.746 dB	0.878 dB
1560 nm	0.630 dB	-0.237 dB
1565 nm	0.867 dB	0 dB
1570 nm	0.620 dB	-0.244 dB

Die Dämpfungen sind deshalb doppelt angegeben, weil zwischen den absoluten Leistungsmessungen des Powermeters und den Werten des OSA ein Unterschied von etwa 0.865 dB besteht. Die Routinen im Anhang B können die Werte beider Kolonnen gebrauchen, allerdings muss beachtet werden, dass die Eingangsleistungen mit dem gleichen Gerät ermittelt werden müssen.

2.4 Verifizierung des Modells

Die Motivation, ein Modell zu erstellen besteht darin, mit wenigen ausgewählten Messungen ein System zu charakterisieren, um genaue Voraussagen über Ausgangswerte bei gegebenen Eingangswerten zu erhalten.

Im Falle des Modells für den IKT-EDFA3 wurden mono- und bichromatische Messungen (mit einer oder zwei involvierten Lichtwellenlängen) von Ein- und Ausgangsleistungen durchgeführt. Diese Daten wurden dazu verwendet, eine Eichung des Modells auszuführen. Endziel war es, Voraussagen über das Verhalten des IKT-EDFA3 auf WDM-Signale (drei oder mehr involvierte Wellenlängen) zu ermöglichen. Dazu dienten die folgenden Messungen:

2.4.1 Kreuzsättigung zwischen 1550 und 1555 nm

Diese Messungen sollten die Kreuzsättigung zwischen beliebigen Signalzuständen bei 1550 und bei 1555 nm demonstrieren.

Abbildung 2.10
Messplatz zur Ermittlung der Kreuzsättigung zwischen 1550 und 1555 nm.

Die Leistungen beider Signallichtlaser wurde unabhängig voneinander auf vier verschiedene Werte eingestellt: -40, -30, -20, -10 dBm. Das Experiment deckte also in ei-

nem groben Raster sämtliche Signalzustände eines EDFA für zwei Signalwellenlängen auf. Das Modell vollzieht demnach den Schritt von der eindimensionalen Eichung zur zweidimensionalen Voraussage.

Das Spektrum wurde bei den zwei Punkten 1) und 2) erfasst, die Verstärkung in der Strecke dazwischen errechnet und mit den Voraussagen des Modells verglichen. Die Abbildungen 2.11 und 2.12 dokumentieren die Übereinstimmungen.

Abbildung 2.11

Verstärkung bei 1550 nm unter variablen Signaleingangsleistungen um 1550 und 1555 nm.

Abbildung 2.12

Verstärkung bei 1555 nm unter variablen Signaleingangsleistungen um 1550 und 1555 nm.

2.4.2 Wellenlängen-Abhängigkeit eines WDM-Übertragungssystems mit drei Trägern

Für Kontrollmessung, die eine realistische Belastung unter WDM-Bedingungen simulieren sollte, wurden zwei DFB-Laser und eine Ringlaser mit Koppler multiplex verschaltet (Abbildung 2.13). Die DFB-Laser brachte man mit der Temperaturregelung auf Wellenlängen von 1550 und 1555 nm, während der Ringlaser auf 1560 nm stabilisiert wurde. Die Leistungen der drei WDM-Laser waren genau so aufeinander abgestimmt, dass auch nach dem Multiplexer und dem als 'Booster' geschalteten FOA (Punkt 1)) drei identisch starke Laserpeaks bei den Nennwellenlängen erschienen. Mit dem Dämpfungsglied wurden nun verschiedene Belastungszustände erzeugt. Die Leistungen sämtlicher Laserlinien wurden auf -37.5, -32.5, -27.5, -22.5, -17.5, -12.5, -7.5 und -2.5 dBm eingestellt und messtechnisch bei den Punkten 1) und 2) erfasst. Der Vergleich der gemessenen und errechneten Daten ist in Abbildung 2.14 ersichtlich.

Abbildung 2.13

Messplatz zur Messung der Kreuzsättigung dreier Signalwellenlängen identischer Leistung.

Abbildung 2.14

Kreuzsättigung bei 1550, 1555 und 1560 nm für verschiedene Signalleistungen

Die Abbildung 2.14 zeigt deutlich, dass das Sättigungsverhalten für jede Wellenlänge unterschiedlich ist. Bei der einen tritt die Sättigung schneller auf, als bei der anderen. Außerdem ist die maximal mögliche Verstärkung ebenfalls wellenlängenabhängig. Für keinen Zustand ist die Verstärkung für alle Wellenlängen identisch.

Eine wichtige Beobachtung ist daher, wann die Verstärkung zweier Signalepaare identisch wird. 1550 und 1555 nm haben nur im Kleinsignalbereich identische Eigenschaften, während das Signalpaar 1550 und 1560 nm bei -20 dBm sich gleich stark verstärkt. Die Lichtwellenlängen 1555 und 1560 nm haben wiederum eine identische Verstärkung bei -14 dBm. Ist eine gute Flachheit der Verstärkung erwünscht, dann müsste der ideale Arbeitspunkt etwa bei -18 dBm liegen.

3. Diskussion des Modells

3.1. Erweiterung des Verständnisses über die inneren Vorgänge im IKT-EDFA3 durch Voraussagen des Modells	50
3.1.1 Der IKT-EDFA3 als sättigbarer Absorber bei 980 nm	50
3.1.2 Das mono- bzw. bichromatische Sättigungs- bzw. Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 zusammengefaßt	51
3.1.3 Zusammenhang zwischen dem Absorptionsverhalten und dem Absorptions-Wirkungsquerschnitt	53
3.1.4 Das Verstärkungsverhalten des IKT-EDFA3 in Abhängigkeit der Position in der Faser	55
3.1.5 Das Sättigungsverhalten des IKT-EDFA3 in Abhängigkeit zur Belastung	57
3.2 Sättigungs-induzierte Leistungsanpassung in FOA-Kaskaden	58
3.3 Beispiele zur Bemessung von FOA-Kaskaden	59
3.3.1 Verstärkungsangleichung (Gain flattening) durch günstige Bemessung der Pumpleistung	59
3.3.2 Kompensation der wellenlängenabhängigen Verluste durch Anpassung der Signaleingangsleistungen	61
3.3.3 Fazit	62

In diesem Bericht wurden zuerst die theoretischen Grundlagen für das Modell entwickelt, dann wurde es auf den IKT-EDFA3 geeicht und zur Kontrolle wurden Verifikationen durchgeführt. Jetzt wird der Schritt gewagt, Voraussagen und Bemessungen zu machen. Diese Resultate verschaffen einen ungewohnten Einblick in die Mechanismen der optischen Verstärker und Kaskaden aus diesen Elementen. Außerdem können in anderen Publikationen verwendete Vereinfachungen von einer globalen Sichtweise betrachtet und erweitert werden.

3.1 Erweiterung des Verständnisses über die inneren Vorgänge im IKT-EDFA3 durch Voraussagen des Modells

3.1.1 Der IKT-EDFA3 als sättigbarer Absorber bei 980 nm

Die im Abschnitt 2.2 erwähnten Gründe verunmöglichten es, das Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 bei 980 nm messtechnisch zu erfassen.

Durch den universellen Schätzalgorithmus aus dem Anhang B konnten aber trotzdem Rückschlüsse über das mögliche Verhalten gemacht werden. Die Abbildung 3.1 zeigt den geschätzten Verlauf der Kennlinie bei der Pumpwellenlänge. Als wichtige Unterschiede gegenüber dem Absorptionsverhalten der Signalwellenlängen ist zu bemerken, dass eine hohe Dämpfung erkennbar ist, außerdem tritt die Sättigung relativ spät, bei einer hohen Leistung, auf. Diese zwei Merkmale zeichnen die nötigen Voraussetzungen für geeignete Pumpwellenlängen auf. Gemäss Gleichung 2.30 sind das die idealen Voraussetzungen für eine Maximierung der Verstärkung. Im umgekehrten Fall käme es zu einem «Pumpen» der Signalwellenlängen, während das

Pumplicht verstärkt würde.

Abbildung 3.1
Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 bei 980 nm.

3.1.2 Das mono- bzw. bichromatische Sättigungs- bzw. Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 zusammengefaßt

Unter Abschnitt 2.2 wurden das Sättigungs- bzw. Absorptionsverhalten für jede Wellenlänge separat messtechnisch erfasst und es wurden die wellenlängenspezifischen Parameter bestimmt. Um einen Überblick zu erlangen, der einen Vergleich zulässt, werden nun alle Absorptionskennlinien in der Abbildung 3.2 und alle Verstärkungskennlinien in den Abbildungen 3.3 und 3.4 zusammengefaßt.

Zu bemerken ist, dass die Wellenlänge 1570 nm bei abgeschalteter Pumpleistung im Vergleich mit den übrigen Wellenlängen am wenigsten gedämpft wird, aber trotzdem bei eingeschalteter Pumpleistung die kleinste Verstärkung aufweist.

Das Gegenteil gilt für die Wellenlänge 1535 nm, die zwar stark absorbiert, aber dafür um so besser verstärkt wird. Mit mehr als 30 dB sogar besser, als die sonst übliche Region um 1555 nm, die zur Signalübertragung eher in Frage kommt. Die Gründe dazu werden im den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Die Charakteristiken zwischen 1550 und 1560 nm gleichen einander sehr:

Abbildung 3.2

Monochromatisches Absorptionsverhalten zwischen 1535 bis 1570 nm. Betrieb als sättigbarer Absorber.

Abbildung 3.3

Bichromatisches Verstärkungs- bzw. Sättigungsverhalten zwischen 1535 und 1570 nm.

Abbildung 3.4

Bichromatisches Verstärkungs- bzw. Sättigungsverhalten zwischen 1535 und 1570 nm.

In den Abbildungen 3.3 und 3.4 wird ersichtlich, dass die Verstärkung bei einer Signaleingangsleistung von etwa 0 dBm für alle Wellenlängen fast identisch ist. Dies verführt zur Annahme, dass alle Schwierigkeiten, die durch die wellenlängenabhängige Verstärkung des IKT-EDFA3 entstehen, einfach dadurch gelöst werden können, indem dieser in diesem Arbeitspunkt gehalten wird. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, wird bereits im Abschnitt 2.4.2 deutlich. Bei dieser Grafik handelt es sich nur um den bichromatischen Fall. Bei WDM-Signalen jedoch spielen die komplexen Vorgänge der Kreuzsättigung eine dominante Rolle.

3.1.3 Zusammenhang zwischen dem Absorptionsverhalten und dem Absorptions-Wirkungsquerschnitt

Anhand der Abbildung 3.5, die aus der Abbildung 3.2 hervorgeht, kann der Zusammenhang zwischen dem wellenlängenabhängigen Absorptions- Wirkungsquerschnitt σ_k^a und der resultierenden Absorption α_k hergestellt werden. Es herrscht gemäss der Gleichung 2.9 eine Proportionalität $\rho\Gamma_k$ zwischen den beiden Grössen.

Abbildung 3.5

Absorptionsverhalten des IKT-EDFA3 für die Wellenlänge 1535 nm bis 1570 nm für unterschiedliche Belastungen.

Abbildung 3.6

Absorptions- bzw. Emissions-Wirkungsquerschnitt einer Al/P SiO₄-Faser.

Die im Rahmen dieser Diplomarbeit ermittelten Absorptionswerte für kleine Signallichtleistungen können mit den Absorptions-Wirkungsquerschnitten einer ähnlichen Faser verglichen werden. In der Abbildung 3.6 sind Absorptions- bzw. Emission-Wirkungsquerschnitte einer handelsüblichen Erbium-dotierten Faser aufgeführt. Man stellt eine gute Übereinstimmung fest.

Auf einen Vergleich der Kleinsignalverstärkungen g_k mit den Emission- Wirkungsquerschnitten σ_k^e wird an diesem Punkt verzichtet, da der Zusammenhang viel komplizierter ist. Eine einfache Proportionalität herrscht nur dann, wenn die Einwirkung der ASE vernachlässigt werden kann oder die Besetzungsdichte $n_2(z)=1$ für alle z gilt, was nur durch eine massive Pumpleistung erreicht werden kann.

3.1.4 Das Verstärkungsverhalten des IKT-EDFA3 in Abhängigkeit der Position in der Faser

Eine interessante Vergleich mit Messversuchen einer früheren Arbeit [40] stellt die Abbildung 3.7 dar.

Abbildung 3.7

Verlauf der Signallichtverstärkung für 1535 bis 1570 nm. Jede Wellenlänge besitzt ihr maximale Verstärkung bei einer anderen Faserlänge (in Prozenten der Faser aufgetragen). Belastung: 0.7 mW bei 1550 nm.

Teilziel der Arbeit war, die optimale Faserlänge für den IKT-EDFA3 zu ermitteln. Dies wurde messtechnisch und theoretisch für eine Wellenlänge von 1550 nm erfüllt. Wie auf der Grafik ersichtlich, ist dies aber nur ein Teilaspekt eines grösseren Problems, da für jede Wellenlänge eine andere ideale Faserlänge vonnöten wäre. Licht der Wellenlänge 1535 nm erreicht z. B. schon in der Hälfte der benutzten Faserlänge seine maximal mögliche Leistung, während bei 1570 nm das Maximum bei Faserende noch nicht erreicht ist.

Die Lichtleistungen unter 1550 nm werden, falls die Faserlänge grösser wäre, immer weiter abfallen, bis sie schliesslich sogar ihre Eingangsleistungen unterschreiten. Ist dieser Punkt erreicht, dann könnte man davon sprechen, dass sie mithelfen zu 'pumpen', weil sie der Besetzungsdichte N_1 mehr Photonen zuführen, als abführen. Das ist auch ein Grund, warum für WDM-Übertragungen tiefe Wellenlängen bedeutend mehr Probleme erzeugen als hohe, da bei diesen die Verstärkung zu schnell einbricht.

Einen für ein WDM-System bemessener EDFA zu bauen, ist daher ein schwieriger Kompromiss, der nicht mit einer einfachen analytischen Gleichungen bestimmt werden kann. Eine optimale Konfiguration, die jeder Wellenlänge gerecht wird, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

3.1.5 Das Sättigungsverhalten des IKT-EDFA3 in Abhängigkeit zur Belastung

Das Sättigungsverhalten des IKT-EDFA3 bei einer einzigen Signalleistung wurde schon in Abschnitt 2.2 übersichtlich dargestellt. Die Frage ist nun, welche Einwirkung die Belastung des EDFA mit einer Signaleingangsleistung (in diesem Fall bei 1550 nm) auf die Kleinsignalverstärkung der übrigen Wellenlängen hat. Die Simulation ergab ein Resultat, welches mit dem in Abschnitt 3.1.4 beschriebenen Effekt übereinstimmt (Abbildung 3.8).

Abbildung 3.8

Die Belastung bei 1550 nm verändert das Kleinsignalverhalten

Die Signalbelastung unterschiedlicher Leistung (-10, -20, -30, -40 dBm) bei der Wellenlänge 1550 nm verschlechtert die Kleinsignalverstärkungseigenschaften des EDFA je nach Wellenlänge in einer unterschiedlichen Weise. Die Verstärkung bei 1535 nm bricht viel schneller zusammen als bei 1560 nm, was ebenfalls demonstriert, dass die hohen Wellenlängen eher für eine Verwendung in einem robusten WDM-System geeignet sind.

3.2 Sättigungs-induzierte Leistungsanpassung in FOA-Kaskaden

In FOA-Kaskaden mit vielen Elementen findet eine spontane Anpassung der Verstärkung an die Faserdämpfung zwischen den FOA statt (Abbildung 3.9). Auch wenn die Bemessung der Verstärkung etwas ungenau vorgenommen wurde, kommt es nicht zu dem befürchteten kontinuierlichen Abschwächen oder Ansteigen der Signalleistungen bis zum Ende der Kaskade. Wegen den dynamischen Sättigungsvorgängen passt sich die Verstärkung in FOA's langsam den Faserdämpfungen an. Ein Effekt der einfach erklärbar ist. Wenn die Verstärkung zu tief bemessen ist, dann werden die Signalleistungen nach jedem FOA schwächer. Dies bewirkt, dass die folgenden FOA immer weniger gesättigt werden und damit eine höhere Verstärkung erzielen. Dieser ausgleichende Effekt kommt genauso aber auch bei FOA mit zu hoch bemessener Verstärkung zum tragen.

Abbildung 3.9
Sättigungs-induzierte Leistungsanpassung in einer 6er-Kaskade.

3.3 Beispiele zur Bemessung von FOA-Kaskaden

Die Wellenlängenabhängigkeit der Verstärkung beim FOA erzeugt bei ausgedehnten Kaskaden ernsthafte Schwierigkeiten. Dies darum, weil sich die Pegelunterschiede nach jeder Verstärkerstufe der Signalleistungen bis zum Ende der Kaskade weiter vergrößern und bedeutende Ausmasse erreichen können. Eine wichtige Forschungsrichtung in Zusammenhang mit den faseroptischen Verstärkern sucht Lösungen, um dieser Schwierigkeiten, welche die Übertragungsleistungen einschränkt und die Detektionsfehler erhöhen kann, Herr zu werden. In der Folge werden einige gängige Lösungsvorschläge vorgestellt und miteinander verglichen.

3.3.1 Verstärkungsangleichung (Gain flattening) durch günstige Bemessung der Pumpleistung

In mehreren Publikationen (z.B. [25]) bereits ausführlich untersucht und mit Messexperimenten belegt ist die Abhängigkeit der 'Gain flatness' (GF) von der Pumpleistung eines FOA (Abbildung 3.10). Eine Verbesserung der GF durch Regelung der Pumpleistung, hat aber nur einen Sinn bei Kleinsignalverstärkung, da bei einer knapp bemessenen Pumpleistung der Verstärker viel schneller in die Sättigung fallen kann und damit die Störanfälligkeit vergrößert wird.

GF des IKT-EDFA3 für die Bereiche 1545 bis 1560 nm und 1550 bis 1560 nm:

Pumpleistung	'Gain flatness' (GF) zwischen 1545 und 1560 nm	'Gain flatness' (GF) zwischen 1550 und 1560 nm
10 mW	2.04 dB	0.688 dB
13 mW	1.659 dB	0.616 dB
16 mW	1.422 dB	0.827 dB
20 mW	1.264 dB	0.967 dB
30 mW	1.075 dB	1.136 dB
50 mW	1.228 dB	1.228 dB
100 mW	1.328 dB	1.328 dB

Diese Aufstellung verdeutlicht, dass je nachdem welcher Bereich zur Übermittlung

ausgewählt wurde eine andere Pumpleistung für die GF am günstigsten ist. Für den Bereich von 1545 bis 1560 nm ist es 30 mW, während es beim Bereich von 1550 bis 1560 nm mit 13 mW weniger als die Hälfte ist. Bemerkenswert ist, dass bei der ersten Konfiguration eine durchschnittliche Verstärkung von 23.26 dB erreicht wird, während die zweite mit 27.42 dB eine um nur 4 dB höhere mittlere Verstärkung hat. Es hat daher überhaupt keinen Sinn, Pumplaser mit einer überhöhten Leistung von mehr als 100 mW bei einer Kleinsignalübertragungsstrecke zu verwenden

Ein WDM-System mit genau bemessenen Pumpleistungen ist sowohl preiswerter, als auch leistungsfähiger.

Abbildung 3.10
Abhängigkeit des Verstärkungsspektrums von der Pumpleistung

3.3.2 Kompensation der wellenlängenabhängigen Verluste durch Anpassung der Signaleingangsleistungen

Um ein gutes Signal-/Rausch-Verhältnis bei Detektion nach einer Übertragungsstrecke (Abbildung 3.11) zu gewährleisten, ist es sinnvoll, dass jeder Kanal bei der Photodiode am Ende etwa die gleiche Lichtleistung aufweist.

Abbildung 3.11

WDM-Übertragungssystem mit 6 kaskadierten FOA. Die Verstärkungen $G_1(\lambda)$ bis $G_2(\lambda)$ kompensieren die Faserdämpfungen zwischen den FOA's.

Abbildung 3.11

Signalleistung beim Ausgang jedes FOA's in einer 6er-Kaskade. Jede der 7 Faserabschnitte haben eine gleichverteilte Dämpfung von -25 dB.

Bei dem aus Abbildung 3.11 ersichtlichen Übertragungssystem wurden die Signaleingangsleistungen so bemessen, dass die FOA's die Faserdämpfungen genau kompensieren und dass die Gesamtleistung nach einem FOA ungefähr identisch ist (Abbildung 3.12). Die Signalleistung jeder einzelnen Wellenlänge ist bei der Detektion (RX) etwa -25 dBm. Die FOA's sind Simulation des IKT-EDFA. Sie sind durch Faserstrecken mit einer gleichverteilter Dämpfung von -25 dB verbunden. Sämtlich FOA's werden mit 50 mW Pumpleistung betrieben und sind etwa im gleichen Sättigungszustand. Die Signaleingangs- (bei TX) und ausgangsleistungen (bei RX) sind folgendermaßen konfiguriert:

Wellenlänge λ	Signalleistungen bei TX	Signalleistungen bei RX (ASE ⁺)
1535 nm		(-4.1 dB)
1540 nm		(-12 dB)
1545 nm		(-8.5 dB)
1550 nm	-1.61 dB	1.040 dB (-11 dB)
1555 nm	-4.32 dB	1.053 dB (-10 dB)
1560 nm	2.62 dB	1.074 dB (-13 dB)
1565 nm		(-16 dB)
1570 nm		(-21 dB)

3.3.3 Fazit

Der Prozess, eine Übertragungsstrecke vor ihrem Bau zu bemessen, ist ein komplexer Vorgang. Man bemerke, dass ausser den Pump- und Signaleingangsleistungen auch noch eine Vielzahl anderer Parameter einen Einfluss auf die Maximierung des Datenflusses über die Kaskade haben. Man könnte zum Beispiel die FOA anders konfigurieren als dies beim IKT-EDFA3 der Fall ist. Die Modifikation der Faserlänge, der Dotierung und der Zusammensetzung des verwendeten Glasfaserträgers stehen zur Diskussion. Eine Fluorid-Faser weist zum Beispiel eine bedeutend bessere 'Gain flatness' (GF) auf. Es werden darum für Übertragungsstrecken viele verschiedene Methoden angewendet und kombiniert werden.

4. Ausblick

Mit der Modellierung eines FOA basierend auf einem Zweiniveau- bzw. Dreiniveausystem ist ein Schritt getan, komplexe Systeme die aus passiven und aktiven Elementen bestehen zu simulieren. Eine Entwicklung, die Angesichts der immensen Kosten für aktive Bausteine von grosser Bedeutung ist.

Als weiterer Schritt käme zum Beispiel die Simulation von einem optischen Halbleiterverstärker (SOA) oder einem Praseodymiumverstärker für verschiedene Wellenlängen in Frage. Damit wäre der Weg geebnet, komplexe Systeme schon vor dem Einkauf ihrer Bestandteile auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen und verschiedene Konfigurationen zu evaluieren.

Trotzdem wird in nächster Zeit die Arbeit im Labor unersetzlich sein, da ein noch so ausgereiftes Modell auf idealen Annahmen basieren muss und meistens sogar die am häufigsten auftretenden Störeffekte, wie zum Beispiel Reflexionen, vernachlässigt.

Eine wichtige Rolle werden Modelle aber auf jeden Fall in der Bemessung zukünftigen Übertragungsstrecken für lange Distanzen spielen, die in naher Zukunft mit Kaskaden aus FOA's realisiert werden, da eine Simulation in diesem Problemkreis bedeutend einfacher zu handhaben ist und durchaus befriedigende Resultate zeigt.

5. Bibliographie

- [01] J.M. Senior, "Optical Fiber Communications," *Prentice Hall*, ISBN 0-13-635426-2, 1992
- [02] Michel J. F. Dignonnet, "Rare Earth Doped Fiber Lasers and Amplifiers," *Marcel Dekker, Inc.*, ISBN 0-8247-8785-4, 1993.
- [03] A. A. M. Saleh, R. M. Jopson, J. D. Evankow, J. Aspell, "Modeling of Gain in Erbium-Doped Fiber Amplifiers," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 2, no. 10, pp. 714-717, October 1990.
- [04] C. A. Millar, T. J. Whitley, S. C. Fleming, "Thermal Properties of an Erbium-Doped Fiber Amplifier," *IEEE Proceedings*, vol. 137, no.3, pp. 155-162, June 1990.
- [05] Postconference Edition, "Optical Amplifiers and their Applications," *Technical Digest Series*, vol. 14, mehrere Ausschnitte, 4.-6. Juli 1993.
- [06] Paul M. Kopera, Dilip K. Paul, "Fiber Optical Components and Reliability," *Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering*, vol. 1580, mehrere Ausschnitte, 3.-6. September.
- [07] Michel J. F. Dignonnet, Elias Snitzer, "Fiber Laser Sources and Amplifiers IV," *Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering*, vol. 1789, 10.-11. September 1992.
- [08] Michel J. F. Dignonnet, "Fiber Laser Sources and Amplifiers," *Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering*, vol. 1171, mehrere Ausschnitte, 6.-8. September 1989.
- [09] Michel J. Dignonnet, "Fiber Laser Sources and Amplifiers II," *Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering*, vol. 1373, mehrere Ausschnitte, 18.-19. September 1990.
- [10] Colloquium, "Reliability of fibre optic cable systems," *Science, Education and Technology Division*, Digest No.: 1994/023, 27 Januar 1994.
- [11] St. P. Bastien, H. R. D. Sunak, B. Sridhar und V. E. Kalomiris, "Theoretical Modeling of Erbium Doped Fiber Amplifiers Pumped by the 800 nm Band," *SPIE*, vol. 1581, Fiber Laser Sources and Amplifiers III, 1991.
- [12] S. Seikai, K. Kusunoki, S. Shimokado, "Experimental Studies on Wavelength Division Bidirectional Optical Amplifiers Using a Er³⁺-Doped Fiber," *Journal of Lightwave Technology*, vol. 12, no. 5, pp. 849-854, Mai 1994.
- [13] J. F. Massicott, S. D. Willson, R. Wyatt, J. R. Armitage, R. Kashyap, D. Williams and R. A. Lobbett, "1480nm pumped erbium doped fibre amplifier with all optical automatic gain control," *Electronics Letters*, vol. 30, no. 12, pp. 962-963, 9. Juni 1994.
- [14] Spectra Diode Laboratories, Inc., "High Power, High Reliability Laser Diodes," *SPIE*, vol. 1634 "Laser Diode Technology and Applications IV," pp. 192-196, 1992.
- [15] Walter R. Wagner, "Extrinsic fiber damage and its effect on the reliability of optical fiber connectors and splices," *SPIE*, vol. 1580 "Fiber Optic Components and Reliability," pp. 168-185, 1991.
- [16] Yokohama R&D Laboratories, "980nm and 1480nm High Power Laser Modules for Er-doped Fiber Amplifiers," *OPTOELECTRONICS-Devices and Technologies*, vol. 9, no. 2, pp. 219-230, Juni 1994.
- [17] Y. Ohmori, H. Itoh, M. Nakahara, N. Inagaki, "Loss Increase in Silicone-coated Fibres with Heat Treatment," *Electronics Letters*, vol. 19, no. 23, pp. 1006-1008, 10. November 1983.
- [18] R. M. Jopson, A. A. M. Saleh, "Modeling of Gain and Noise in Erbium-Doped Fiber Amplifiers," *Proceedings of the SPIE-The International Society for Optical Engineering*, vol. 1581, pp. 114-119, 1991.
- [19] M. O. van Deventer, O. J. Koning, "Crosstalk and Channel Spacing in a Coherent Multichannel System using Erbium Doped Fibre Amplifiers," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 6, no. 2, pp. 260-262, 2. Februar 1994.
- [20] Institute of Quantumelectronics, "Manual for the Semiconductor Optical Amplifier Module at 1.55µm Wavelength," *ETH Zürich*.
- [21] M. A. Ali, A. F. Elrefaie, "Optimized Performance of Erbium-Doped Fiber Amplifiers in Multiwavelength Lightwave Systems," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 6, no. 8, pp. 1039-1042, August 1994.
- [22] K. Aida, K. Hagimoto, S. Nishi, K. Nakagawa, Y. Sato, "Design and performance of a long-span IM/DD optical transmission system using remotely pumped optical amplifiers," *IEE Proceedings*, vol. 137, pt. J, no. 4, pp. 225-229, August 1990.

- [23] B. Clesca, B. Desthieux, A. Jourdan, D. Bayart, L. Hamon, J. L. Beylat, "Multiwavelength gain flatness assessment of fluoride-based fibre amplifiers using a circulating loop," *Electronics Letters*, vol. 30, no. 16, pp. 1308-1309, 4. August 1994.
- [24] H. Ibrahim, D. Ronarc'h, L. Pophillat, A. Madani, J. Moalic, M. Guibert, J. Le Roch, P. Jaffre, "Comparison Between Erbium-Doped Fluoride and Silica Fiber Amplifiers in a AM-CATV Transmission System," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 5, no. 5, pp. 540-542, 5. Mai 1994.
- [25] D. Bayart, B. Clesca, L. Hamon, J. L. Beylat, "Experimental Investigation of the Gain Flatness Characteristics for 1.55 μ m Erbium-Doped Fluoride Fiber Amplifiers," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 6, no. 5, pp. 613-615, 5. Mai 1994.
- [26] B. Clesca, D. Ronarc'h, D. Bayart, Y. Sorel ..., "Gain Flatness Comparison Between Erbium-Doped Fluoride and Silica Fiber Amplifiers With Wavelength-Multiplexed Signals," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 6, no. 4, pp. 509-512, 4. April 1994.
- [27] E. Desurvire, "Erbium Doped Fiber Amplifiers - Principles and applications," *John Whealy and Sons.*, ch. "Modeling Light Amplification in Erbium-Doped Single-Mode Fibers - Analytical Models for Low Gain Regime," ISBN 0-471-58977-2, 1994
- [28] Th. Pfeiffer, H. Bülow, "Analytical Gain Equation for Erbium-Doped Fiber Amplifiers Including Mode Field Profiles and Dopant Distribution," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 4, no. 5, Mai 1992.
- [29] F.K. Kneubühl, M.W. Sigrist, "Laser", p30.
- [30] J. Farré, E. Bødtker, G. Jacobsen, K. E. Stubkjær, "Design of Bidirectional Communication Systems with Optical Amplifiers," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 425-427, April 1994.
- [31] E. L. Goldstein, V. da Silva, L. Eskildsen, M. Andrejco, Y. Silberberg, "Inhomogeneously Broadened Fiber-Amplifier Cascade for Wavelength-Multiplexed Systems," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 5, no. 5, pp. 543-545, 1993.
- [32] E. Desurvire, C. R. Giles and J. R. Simpson, "Gain dynamics of erbium-doped fiber amplifiers," *SPIE*, Vol. 1171, Fiber Laser Sources and Amplifiers, pp. 103 - 117, 1989.
- [33] M. J. Chesnoy, Alcatel Alsthom Recherche, "1.55 μ m fluoride-based erbium-doped fibre amplifier for WDM applications," pp. 113-117, 1994.
- [36] K. Rottwitt, J. H. Povlsen, A. Bjarklev, O. Lumholt, B. Pederson, T. Rasmussen, "Noise in Distributed Erbium-Doped Fibers," *IEEE Photonics Technology Letters*, vol. 5, no. 2, pp. 218-221, Februar 1993.
- [38] P. J. Lemaire, K. S. Kranz, K. L. Walker, R. G. Huff, F. V. Dimarcello, "Hydrogen Permeation in Optical Fibres with Hermetic Carbon Coatings," *Electronics Letters*, vol. 24, no. 21, pp. 1323-1324, 13. October 1988.
- [39] Serge Remesch, "Die Temperaturabhängigkeit des sättigungsinduzierten Nebensprechens in Erbium-dotierten Faserverstärker," *Semesterarbeit IKT, SS '94*.
- [40] Daniel Blatter, Stefan Frei, "Maximierung der Verstärkung und Minimierung der Rauschzahl eines Erbium-dotierten Faserverstärkers (EDFA)," *Semesterarbeit IKT, WS '93/'94*.

5. Formel- und Abkürzungsverzeichnis

Formelzeichen	Name, Funktion	Einheiten
λ, k	Wellenlänge, Wellenlängenindex	nm
$P_{in}(\lambda), P_k^{in}$	Eingangsleistung	mW/nm, mW
$P_{out}(\lambda), P_k^{out}$	Ausgangsleistung	mW/nm, mW
$I(z, \lambda, t)$	Lichtintensität	P/s
$I_{in}(\lambda), I_k^{in}$	Eingangsintensität	P/s/nm, P/s
$I_{out}(\lambda), I_k^{out}$	Ausgangsintensität	P/s/nm, P/s
$I_{IS}(\lambda), I_k^{IS}$	Intensität der inneren Sättigung	P/s/nm, P/s
I_k^{+ASE}, I_k^{-ASE}	Intensität der ASE in pos. und in neg. Richt	P/s
u_k	Richtungsparameter	1 od. -1
$G(\lambda), G_k$	Gesamte Verstärkung	x od. dB
$G_{max}(\lambda), G_k^{max}$	Maximale Verstärkung	x od. dB
$G_{rel}(\lambda)$	Relative Verstärkung (relativ zu $G_{max}(\lambda)$)	x od. dB
$g(\lambda), g_k$	Infinitesimale Verstärkung	x/m od. dB/m
$D(\lambda), D_k$	Gesamte Dämpfung	x od. dB
D_{end}	Enddämpfung	x od. dB
$d(\lambda), d_k$	Infinitesimale Dämpfung	x od. dB
$F(\lambda)$	Rauschzahl, 'Noise Figure'	x od. dB
W_{SA}, W_{SE}	Raten, W'keit für Zustandsübergang pro s	1/s
$\sigma_a(\lambda), \sigma_k^a$	Absorptions- Wirkungsquerschnitt	cm ²
$\sigma_e(\lambda), \sigma_k^e$	Emissions- Wirkungsquerschnitt	cm ²
$N_0, N_1(z), N_2(z)$	Besetzungsdichten, insgesamt, GS, ES	Ionen
$n_1(z), n_2(z)$	Normalisierte BD, Besetzungswahrsch'keit	x
$E_{01}(r, \lambda)$	Normalisierte Feldverteilung der Fund.modi	x
$\kappa(\lambda, z), \kappa_k(z)$	Infinitesimale spontane Emission	P/nm/m, P/m
τ_2, τ_3	Mittlere Aufenthaltszeit auf ES, PB	s
ζ	FOA-Parameter	Ionen/m/s
ρ	Ionendichte	Ionen/cm ³
A	Oberfläche des Faserkerns	cm ²
a	Radius des Faserkerns	μm
Γ_k	'Confinement Factor'	ohne Einheit
α_k	Infinitesimale Dämpfung	1/m od. dB/m
γ_k	Verstärkungskoeffizient (für SE)	1/m
δ	Verhältnis der Intensitäten der inneren Sätt.	x

Abkürzung	Erklärung
OA	Optischer Verstärker, <i>'Optical Amplifier'</i>
FOA	Faseroptischer Verstärker, <i>'Fiber OA'</i>
SOA	OA auf Halbleiterbasis, <i>'Semiconductor OA'</i>
EDFA	OA auf Basis einer Er ³⁺ - Faser, <i>'Erbium Doped Fiber Amplifier'</i>
WDM-	Mehrwellenlängen-, <i>'Wavelength Division Multiplexed'-</i>
SP	Spontane Emission, <i>'Spontaneous Emission'</i>
ASE	Verstärkte SE, <i>'Amplified SE'</i>
SA	Spontane Absorption, <i>'Spontaneous Absorption'</i>
GS	Grundzustand, <i>'Ground State'</i>
GSA	Pumpabsorption, <i>'GS Absorption'</i>
ES	Metastabiler Zustand, <i>'Excited State'</i>
ESA	Absorption der ES, <i>'ES Absorption'</i>
PB	Pumpband, <i>'Pump Band'</i>
SE	Stimulierte Emission, <i>'Stimulated Emission'</i>
IKT-EDFA3	Der am IKT im Rahmen einer Sem.Arbeit erstellte EDFA
OSA	Optischer Spektrumanalysator, <i>'Optical Spectrum Analyzer'</i>
DFB	<i>'Distributed Feedback'</i> , als Signallaser verwendet
GF	Verstärkungsflachheit, <i>'Gain Flatness'</i>
TX	Sender, <i>'Transmitter'</i>
RX	Empfänger, <i>'Receiver'</i>

Anhang A: Dokumentation zum Programm ANRITSU.BAS

A.1	Bedienanleitung	68
	A.1.1 Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Bedienung	68
	A.1.2 Ablauf einer Messung	69
	A.1.3 Format einer abgespeicherten Datei	69
A.2	Dokumentiertes Listing	70
	A.2.1 Deklarationen	70
	A.2.2 Hauptprogramm	70
	A.2.3 Funktionen und Prozeduren	75

ANRITSU.BAS ist ein speziell auf den optischen Spektrumanalysator (OSA) von Anritsu (MS9601A) abgestimmtes Programm. Es hat die Aufgabe, alle der 501 Messpunkte eines mit dem OSA gemessenen Spektrums über das GPIB Interface in den PC herunter zu laden, auf dem Bildschirm darzustellen und auf einem Speichermedium abzusichern.

Es wurde absichtlich auf der simplen Programmierumgebung QBASIC des DOS 5.0 abgefasst, da dieses eine einfache und zu späteren Versionen kompatible Lösung erlaubt.

A.1 Bedienanleitung

A.1.1 Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Bedienung

Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt werden, damit eine reibungsloser Ablauf des Programms garantiert werden kann:

- Stecken Sie das GPIB-Interface PC488, 488EX oder PS488 der Firma CEC in einem der Erweiterungs-Slots ein, installieren und verkabeln Sie es korrekt.
- Die Programme BASIC488 und CECHP 21 müssen vor dem Aufruf des Programms gestartet werden, damit Aufrufe der Kontrollfunktionen von QBASIC möglich werden.
- Dann geben Sie "QBASIC ANRITSU.BAS" ein, um das Programm in den Interpreter zu laden.
- Nach dem Drücken von der Funktionstaste F5 beginnt das Programm zu arbeiten.

A.1.2 Ablauf einer Messung

Nach dem das Programm gestartet wurde, erscheint die Aufforderung, einen Dateinamen einzugeben. Sind Sie im Moment nicht daran interessiert, die Daten auf einem Speichermedium zu sichern, dann drücken Sie einfach die RETURN-Taste und das Spektrum wird nur auf dem Bildschirm dargestellt. Andererseits wird eine Datei mit dem gewünschten Namen errichtet. Achtung: Geben Sie auch den Pfad an, sonst kommen die Daten in das Mutterverzeichnis des Programms.

Das Spektrum wird jeweils so dargestellt, dass sowohl die Peaks der Messung als auch die Minima, gleich, ob es sich um eine lineare oder logarithmische Darstellung handelt in den Bildschirmausschnitt passen. Fortlaufend mit der Übertragung der Daten, werden die Messungen an den einzigen Punkten sowohl schriftlich als auch grafisch dargestellt.

Sind die Messungen abgeschlossen, dann wird der Bildschirm eingefroren und es erscheint die Aufforderung, für weitere Messungen die RETURN-Taste zu betätigen. Um weitere Messungen zu machen, drücken Sie wieder die Funktionstaste F5.

A.1.3 Format einer abgespeicherten Datei

Die 501 Messpunkte werden zusammen mit weiteren hilfreichen Messungen gemäss dem folgenden für Tabellenkalkulationen gut lesbaren Format gespeichert:

```
["Datum: "Tag-Monat-Jahr][TAB]["Zeit: "Std:Min:Sec] [CR][LF]
["Center [um] : "x.xxx] [TAB]["Span [um]: "x.xx][TAB]["Max [dBm]: "x.xx] [CR][LF]
[Wellenlaenge [um]] [TAB][Leistung [dBm]] [CR][LF]
[Wellenlänge 1 in DOUBLE][TAB][Messwert 1 (mW) in DOUBLE] [CR][LF]
[Wellenlänge 2 in ...
...
[Wellenlänge 501 in DOUBLE][TAB][Messwert 501 (mW) in DOUBLE] [CR][LF]
```

A.2 Dokumentiertes Listing

A.2.1 Deklarationen

Die Unterprogramme ENTER, INITIALIZE, SEND und TRANSMIT sind von CEC bereits vordefiniert, bei ASK\$, ISTLIN%, LINTRANS!, LOGTRANS# und SPANTRANS# handelt es sich um vom Autor verfaßte, für den Spektrumanalysator angeordnete Prozeduren:

```
...  
DECLARE SUB ENTER (r AS STRING, L AS INTEGER, Addr AS INTEGER, status AS  
    INTEGER)  
DECLARE SUB INITIALIZE (Addr AS INTEGER, Level AS INTEGER)  
DECLARE SUB SEND (Addr AS INTEGER, S AS STRING, status AS INTEGER)  
DECLARE SUB TRANSMIT (Cmd AS STRING, status AS INTEGER)  
...  
DECLARE FUNCTION ASK$ (Addr AS INTEGER, S AS STRING, status AS INTEGER)  
DECLARE FUNCTION ISTLIN% ()  
DECLARE FUNCTION LINTRANS! (LinNr AS INTEGER)  
DECLARE FUNCTION LOGTRANS# (LogNr AS INTEGER)  
DECLARE FUNCTION SPANTRANS# (SpanNr AS INTEGER, Center AS DOUBLE)
```

A.2.2 Hauptprogramm

Verweis zur Fehlerbehandlungsroutine:

```
...  
KeineDatei = 0  
ON ERROR GOTO Fehlerbehandlung  
  
OPEN "IEEE" FOR OUTPUT AS #1  
OPEN "IEEE" FOR INPUT AS #2
```

Standardeinstellungen betreffend der Grafikkarte. Wenn Sie keine VGA-Karte installiert haben, ändern Sie bitte die Nummer nach SCREEN gemäss den Dokumentation von QBASIC:

```
SCREEN 12  
VIEW  
WINDOW (0, 0)-(640, 480)  
CLS
```

Initialisierung der Karte:

```
CALL INITIALIZE(21, 0)
```

Eingabe des Dateinamens und unterschiedliche Verarbeitung, je nachdem, ob eine Speicherung der Daten gewünscht wird:

Nameneingabe:

```
PRINT "Bitte geben sie den Pfad- und Dateinamen zum Abspeichern der Daten
an"
PRINT "Falls Sie nur die Grafik anschauen möchten, dann drücken sie RETURN:"
INPUT r$
IF KeineDatei = 0 THEN
  OPEN r$ FOR OUTPUT ACCESS WRITE AS #3 LEN = 15000
  Linear = ISTLIN%
  IF Linear = 1 THEN PRINT #3, "Wellenlaenge [um]"; CHR$(9); "Leistung
[mW]"
  ELSE PRINT #3, "Wellenlaenge [um]"; CHR$(9); "Leistung [dBm]"
END IF
Linear = ISTLIN%

ON ERROR GOTO 0
```

Aufbau der grafischen Elemente (Rahmen, Linien, Farbe):

```
CLS

COLOR 15
LINE (69, 49)-(69, 450)
LINE (69, 450)-(571, 450)
LINE (570, 450)-(571, 49)
LINE (571, 49)-(69, 49)
LINE (571, 49)-(69, 49)
```

Auslesen der Proportionen der Daten, des Displays des Spektrumanalysators und Kalkulieren der Parameter, die zur grafischen Darstellung der Daten nötig sind:

```
Center# = VAL(ASK$(8, "CTR", status%))
SpanNr% = VAL(ASK$(8, "SPR", status%))
RSpan# = SPANTRANS(SpanNr%, Center#)
RSpan! = RSpan#

Von# = Center# - .5# * RSpan#
Bis# = Center# + .5# * RSpan#
LOCATE 28, 10: PRINT "Center:"; STR$(Center#); " µm"
LOCATE 28, 50: PRINT "Span:"; STR$(RSpan!); " µm"

LOCATE 1, 1
IF SpanNr% < 12 THEN
  CALL SEND(8, "ST", status%)
  CALL SEND(8, "PS", status%)
  r$ = ASK$(8, "PSR", status%)
  Max = VAL(r$)
  IF Linear = 1 THEN
```

```

PRINT "Max: "; LTRIM$(r$); " mW"
Min = 0
ELSE
PRINT "Max: "; LTRIM$(r$); " dBm"
Min = Max - LOGTRANS(VAL(ASK$(8, "LOR", status%)))
END IF
ELSE
IF Linear = 1 THEN
Max = LINTRANS(VAL(ASK$(8, "LIR", status%)))
Min = 0
ELSE
Max = LOGTRANS(VAL(ASK$(8, "LOR", status%))) - 90#
Min = -90#
END IF
PRINT "Max: N/E"
END IF

```

Zurücksetzen des Pointers auf den Datenspeicher des OSA:

```

CALL SEND(8, "DMR2", status%)
CALL SEND(8, "DM1", status%)

```

Auslesen der Daten, Messpunkt für Messpunkt. Jeder ausgelesene Messpunkt wird zuerst dargestellt und dann direkt in den Puffer #3 geschrieben:

```

altx = 70: alty = 50
FOR I = 0 TO 500
r$ = ASK(8, "DMR1", status%)
neux = 70 + I
IF Linear = 1 THEN
neuy = 50 + 399 * VAL(r$) / Max
ELSE
neuy = 50 + 399 * (VAL(r$) - Min) / (Max - Min)
END IF
WL# = Von# + (Bis# - Von#) * I / 500

COLOR 15: LOCATE 1, 30:
IF Linear = 1 THEN
PRINT "Bei"; LEFT$(STR$(WL#), 10); " µm wurden "; r$; " mW gemessen "
ELSE
PRINT "Bei"; LEFT$(STR$(WL#), 10); " µm wurden "; r$; " dBm gemessen "
END IF
COLOR 2: LINE (neux, 50)-(neux, neuy)
IF I <> 0 THEN COLOR 14: LINE (altx, alty)-(neux, neuy)
IF KeineDatei = 0 THEN PRINT #3, STR$(WL#); CHR$(9); r$
altx = neux: alty = neuy
NEXT I

```

Aufhebung der REMOTE-Blockierung, Schliessen der Verbindung zum Interface und Schreiben der Daten auf das Speichermedium:

Ende:

```
CALL TRANSMIT("GTL", status%)
IF KeineDatei = 0 THEN CLOSE #3
CLOSE #2
CLOSE #1
END
```

Fehlerbehandlungsroutine:

Fehlerbehandlung:

```
PRINT
SELECT CASE ERR
  CASE 64
    GOTO ERR76:
  CASE 76
ERR76:
    PRINT "Pfad/Dateiname ungültig, bitte korrigieren!"
    GOSUB Abbrechen:
    RESUME Nameneingabe:
  CASE 75
    PRINT "Der angegebene Dateiname ist ein Verzeichnis, bitte
      korrigieren!"
    GOSUB Abbrechen:
    RESUME Nameneingabe:
  CASE 71
    PRINT "Pfad ungültig, kontrollieren sie ihre Konfiguration!"
    GOSUB Abbrechen:
    RESUME Nameneingabe:
  CASE 70
    PRINT "Bitte Entfernen sie den Schreibschutz! (Weiter mit bel.
      Taste)"
FehlerLOOP:
  r$ = INKEY$: IF r$ = "" THEN GOTO FehlerLOOP:
  RESUME
  CASE 61
    PRINT "Festplatte/Diskette voll!"
    GOSUB Abbrechen:
    RESUME
  CASE 52
    KeineDatei = 1
    RESUME NEXT
  CASE ELSE
    PRINT "Fehler "; ERR; " in Zeile "; ERL
    PRINT "Unerwarteter Fehler, Programm wird beendet."
    END
END SELECT
```

Abbrechen:

```

PRINT "Abbrechen (J/N)? "
AbbrechenLOOP:
  r$ = INKEY$: IF r$ = "" THEN GOTO AbbrechenLOOP:
  IF (r$ = "J") OR (r$ = "j") THEN GOTO Ende:
  PRINT
  RETURN

```

A.2.3 Funktionen und Prozeduren:

Mit der Funktion ASK\$ ist es möglich, direkt Daten aus dem Spektrumanalysator zu lesen. Die Aufforderung zur Ausgabe an den OSA (SEND) erfolgt direkt vor dem Auslesen mit ENTER. Zu bemerken ist, dass das GPIB-Interface des OSA gravierende Programmierfehler enthält. Es ist nicht möglich Daten auszulesen, bevor nicht zuerst die Funktion STOP des OSA betätigt wird (siehe die erste Zeile der Funktion). Natürlich verlangsamt dieser Fehler die Ausgabe der 501 Messpunkte beträchtlich, was aber bei den meisten Anwendungen nicht von Belang ist:

```

FUNCTION ASK$ (Addr AS INTEGER, S AS STRING, status AS INTEGER) STATIC
  CALL SEND(Addr, "ST", status%)
  CALL SEND(Addr, S, status%)
  r$ = SPACE$(20)
  CALL ENTER(r$, length%, Addr, status%)
  ASK$ = LEFT$(r$, length%)
END FUNCTION

```

ISTLIN% findet heraus, ob die Messungen mit linearen oder logarithmischen Maßstab durchgeführt wurde. Da Anritsu keine festprogrammierte Funktion dieser Art anbietet, muss die Angabe über einen Umweg ermittelt werden. Es wird ein einzelner Messpunkt ausgelesen. Wenn er einen Exponenten "E" enthält, dann ist die Messung linear, sonst logarithmisch:

```

FUNCTION ISTLIN% STATIC

  CALL SEND(8, "DMR2", status%)
  CALL SEND(8, "DM1", status%)
  r$ = ASK(8, "DMR1", status%)

  DO
    IF LEN(r$) = 0 THEN
      CALL SEND(8, "DMR1", status%)
      ISTLIN = 0!
      EXIT FUNCTION
    END IF
    IF LEFT$(r$, 1) = "E" THEN
      CALL SEND(8, "DMR1", status%)
      ISTLIN = 1!
    END IF
  LOOP

```

```
        EXIT FUNCTION
    END IF
    r$ = MID$(r$, 2)
LOOP
END FUNCTION
```

Die Funktion LINTRANS wandelt die vom OSA ausgegebene Numerierung der 31 möglichen linearen Leistungsbereichseinstellungen der Y-Achse in die Absolutwerte um:

```
FUNCTION LINTRANS (LinNr AS INTEGER) STATIC
SELECT CASE LinNr
CASE 0
    Lin = 100
CASE 1
    Lin = 50
CASE 2
    Lin = 20
CASE 3
    Lin = 10
CASE 4
    Lin = 5
CASE 5
    Lin = 2
CASE 6
    Lin = 1
CASE 7
    Lin = .5
CASE 8
    Lin = .2
CASE 9
    Lin = .1
CASE 10
    Lin = .05
CASE 11
    Lin = .02
CASE 12
    Lin = .01
CASE 13
    Lin = .005
CASE 14
    Lin = .002
CASE 15
    Lin = .001
CASE 16
    Lin = .0005
CASE 17
    Lin = .0002
CASE 18
    Lin = .0001
CASE 19
```

```
        Lin = .00005
CASE 20
        Lin = .00002
CASE 21
        Lin = .00001
CASE 22
        Lin = .000005
CASE 23
        Lin = .000002
CASE 24
        Lin = .000001
CASE 25
        Lin = .0000005
CASE 26
        Lin = .0000002
CASE 27
        Lin = .0000001
CASE 28
        Lin = .00000005#
CASE 29
        Lin = .00000002#
CASE 30
        Lin = .00000001#
END SELECT
LINTRANS = Lin
END FUNCTION
```

Die Funktion LOGTRANS# wandelt die vom OSA ausgegebene Numerierung der 6 möglichen logarithmischen Leistungsbereichseinstellungen der Y-Achse in die Absolutwerte um:

```
FUNCTION LOGTRANS# (LogNr AS INTEGER) STATIC
SELECT CASE LogNr
CASE 0
        Loga = 100#
CASE 1
        Loga = 50#
CASE 2
        Loga = 20#
CASE 3
        Loga = 10#
CASE 4
        Loga = 5#
CASE 5
        Loga = 2#
END SELECT
LOGTRANS = Loga
END FUNCTION
```

Die Funktion SPANTRANS# wandelt die vom OSA ausgegebene Numerierung der 20 möglichen Wellenlängenbereichseinstellungen der X-Achse in die Absolutwerte

um:

```
FUNCTION SPANTRANS# (SpanNr AS INTEGER, Center AS DOUBLE) STATIC
  SELECT CASE SpanNr
    CASE 0
      RSpan# = .5#
    CASE 1
      RSpan# = .5#
    CASE 2
      RSpan# = .5#
    CASE 3
      RSpan# = .2#
    CASE 4
      RSpan# = .1#
    CASE 5
      RSpan# = .05#
    CASE 6
      RSpan# = .02#
    CASE 7
      RSpan# = .01#
    CASE 8
      RSpan# = .005#
    CASE 9
      RSpan# = .002#
    CASE 10
      RSpan# = .001#
    CASE 11
      RSpan# = 0#
    CASE 12
      RSpan# = 50# * Center * Center / 300000#
    CASE 13
      RSpan# = 20# * Center * Center / 300000#
    CASE 14
      RSpan# = 10# * Center * Center / 300000#
    CASE 15
      RSpan# = 5# * Center * Center / 300000#
    CASE 16
      RSpan# = 2# * Center * Center / 300000#
    CASE 17
      RSpan# = 1# * Center * Center / 300000#
    CASE 18
      RSpan# = .5# * Center * Center / 300000#
    CASE 19
      RSpan# = .2# * Center * Center / 300000#
  END SELECT
  SPANTRANS# = RSpan#
END FUNCTION
```

Anhang B: Dokumentation zur EDFFA-Simulation

B.1	Einführung	78
B.2	Dokumentiertes Listing	79
B.2.1	Deklarationen und Datentypen	79
B.2.2	Dokumentiertes Listing der Datei "EDFA.h"	81
B.2.3	Dokumentiertes Listing der Datei "Calc.h"	82
B.2.4	Dokumentiertes Listing der Datei "Estim.h"	83
B.2.5	Dokumentiertes Listing der Datei "Trans.h"	84
B.3	Funktionen und Prozeduren	85
B.3.1	Dokumentiertes Listing der Datei "EDFA.c"	85
B.3.2	Dokumentiertes Listing der Datei "Calc.c"	87
B.3.3	Dokumentiertes Listing der Datei "Estim.c"	104
B.3.4	Dokumentiertes Listing der Datei "Trans.c"	119

B.1 Einführung

Der dokumentierte Quellcode ist ein Konglomerat von Routinen, welche für die Schätzung von Parameter (Estim.h und Estim.c) und die Simulation selber (Calc.h. und Calc.c) betreffen. In Trans.h und Trans.c ist die Routine zur Approximation der Gesamtausgangsleistung St.Pout abgelegt, während EDFA.h und EDFA.c Initialisierungen und das Hauptprogramm enthalten.

Die Datenorganisation ist bewusst statisch und einfach gehalten, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen und Fehlerquellen einzudämmen.

Durch ein dynamischeres Prinzip könnte aber der grösste Teil des Speichers gespart werden.

B.2 Dokumentiertes Listing

B.2.1 Deklarationen und Datentypen

Die in den Routinen verwendeten Datentypen haben eine enge Bindung an die diskreten Grössen, welche im Kapitel 2 besprochen wurden:

In den Routinen verwendete Datentypen	In Kapitel 2 besprochenen diskreten Grössen
WL	λ_k
Con.C[WL].Absk	$\alpha_k L$
Con.C[WL].Pisk	I_k^{IS}
Con.C[WL].Loss	D_k
Con.EndLoss	D_{end}
Con.Length	L
St.S[WL].Pink	P_k^{in} (FOA-Eingang, [mW])
St.S[WL].FPink	I_k^{in} (Faserbeginn, [P/s])
St.S[WL].FPoutk	I_k^{out} (Faserende, [P/s])
St.S[WL].Poutk	P_k^{out} (FOA-Ausgang, [mW])
St.S[WL].PoutASEk	$I_k^{+ASE} h\nu_\lambda$ (ASE+, [mW])
St.S[WL].NF	NF (in dB)
St.S[WL].Pin	I_{in}
St.S[WL].Pout	I_{out}
T[WL].A	A_k
T[WL].B	B_k

Die Daten werden grundsätzlich in zwei Gruppen eingeteilt (Abbildung A.1).

Die erste Gruppe «Con» steht für die Konfiguration des FOA und besteht nur aus Parametern, die den EDFA charakterisieren. Ihr Element «C» ist ein Array, welches für jede Wellenlänge die geschätzten Parameter enthält.

Die zweite Gruppe «St» steht für den momentanen Zustand des FOA. Ihr Element «S» beschreibt für jede Wellenlänge eine mögliche Eingangsleistung «Pink» vor den

Kopplungsverlusten, «FPink» nach den Koppelverlusten in Photonen pro Sekunde, «FPoutk» nach der dotierten Faser in Photonen pro Sekunde, «Poutk» nach den Endverlusten. Die Variablen «PoutASEk» und «NF» werden für im Zusammenhang mit der Berechnung der ASE gebraucht.

Zu bemerken ist, dass die Datenstruktur weder Signal- noch Pumpleistungen in Gegenrichtung zulässt, was aber durch einfache Modifikation behebbar ist.

Abbildung A.1
Die zwei wichtigsten Datentypen der Simulation

B.2.2 Dokumentiertes Listing der Datei "EDFA.h"

Die Deklarationen zu "EDFA.c". «BWIDTH» steht für die Anzahl berücksichtigten Wellenlängen. Da die Datenorganisation statisch ist, wird für jede Wellenlänge (in diesem Fall von 0 bis 1999) Platz reserviert. Der «ST_PARA» steht für den FOA-Parameter.

Die ASE wird nur in Intervallen von «DELTA_V» (in diesem Fall 5 nm) berücksichtigt. «ANZ_WL» steht für die Anzahl Wellenlängen, bei der die ASE errechnet wird. Die ASE wird in diesem Fall von 0 bis 2000 nm in 5nm-Schritten eingeteilt. «ANZ_IT» steht für die Anzahl Iterationen, welche in der Faserlänge zur Ermittlung der ASE aufgewendet werden.

«HV(x)» und «iHV(x)» sind Präprozessorfunktionen von C, wobei «iHV(x)» die Inverse von «HV(x)» ist. Diese Funktionen werden dafür aufgewendet, Leistungen von [mW] nach [Photonen/s] umzurechnen und umgekehrt.

«PowerState» ist die Struktur zu «S», «Config» die zu «C», «State» die zu «St», «Configuration» die zu «Con».

...

```
#define BWIDTH 2000
#define ST_PARA 8.19765E+14 /* Strukturspezifischer Parameter des EDFA */
#define ASE_VON 0 /* WL von wo an die ASE berücksichtigt wird */
#define ANZ_WL 400 /* Anzahl berücksichtigte WL */
#define DELTA_V 5 /* Abstände der gemessenen Parameter */
#define ANZ_IT 10 /* Anzahl Iterationen in der Länge für die ASE */

#define HV(x) (1.9878529E-13 / (x)) /* 980 nm -> 2.0284213E-16 */
/* 1480 nm -> 1.3431438E-16 */
/* 1535 nm -> 1.2950181E-16 */
/* 1540 nm -> 1.2908135E-16 */
/* 1545 nm -> 1.2866361E-16 */
/* 1550 nm -> 1.2824857E-16 */
/* 1553 nm -> 1.2800083E-16 */
/* 1555 nm -> 1.2783619E-16 */
/* 1560 nm -> 1.2742646E-16 */
/* 1565 nm -> 1.2701935E-16 */
/* 1570 nm -> 1.2661483E-16 */
#define iHV(x) ((x) * 5.035533E+12) /* inverses HV(x) */

struct PowerState
{
    double Pink; /* Eingangsleistung von k [mW] */
    double FPink; /* Eingangsleistung von k bevor Faser [P/s] */
    double Poutk; /* Ausgangsleistung von k nach Faser [P/s] */
    double Poutk; /* Ausgangsleistung von k [mW] */
    double PoutASEk; /* Ausgangsleistung der ASE bei k [mW], nach Spleis*/
    double NF; /* Noise Figure im Kanal [dB] */
};

struct Config
```

```

{
    double Absk; /* Absorbtion der Er-Faser ueber die gesamte Laenge (e^-Absk [x]*/
    double Pisk; /* Innere Saettigungsleistung der Faser [P/s] */
    double Loss; /* Nicht absorbtionsbezogene Daempfung */
};

struct State
{
    struct PowerState S[BWIDTHH]; /* Zustände bei jeder WL */
    double Pin; /* Summiertes Pin */
    double Pout; /* Summiertes Pout */
};

struct Configuration
{
    struct Config C[BWIDTHH]; /* Konfigurationen einjeder WL */
    double EndLoss; /* Verlust nach dem EDFA für alle WL */

    double Length; /* Länge der Faser */
};

void Init_Params( void );
void Init_Config( void );
void Init_State( void );

extern struct State St;
extern struct Configuration Con;
extern struct Transmission TM;

#endif

```

B.2.3 Dokumentiertes Listing der Datei "Calc.h"

Die Deklarationen zu "Calc.c".

```

#ifndef CALC_H
#define CALC_H

#ifndef EDFA_H
#include "EDFA.h"
#endif

#ifndef TRANS_H
#include "Trans.h"
#endif

void Calculation( unsigned long Pos );
void Calc_Save( void );

#endif

```

B.2.4 Dokumentiertes Listing der Datei "Estim.h"

Die Deklarationen zu "Estim.c". Die Struktur Transmission dient dazu, Testdaten, die durch Messungen aufgenommen wurden vor ihrer Verwendung als Schätzung für einen der Wellenlängen-Parameter geeignet zwischenspeichern. «Len» gibt an, wieviele der 100 möglichen Eintragungen der Struktur bereits belegt sind. «Ws» gibt die Wellenlänge an für welche ein Transmission gemessen wurde und «Ps» die Leistung an dieser Stelle. «TM» ist die Transmission in dB. Die Gewichtung des Messpunktes wird mit «TM» angegeben. Zwar ist nur eine Pumpwellenlänge «Wp» mit Leistung «Pp» vorgesehen, doch die Struktur kann in Zukunft auch auf mehrere Pumpwellenlängen erweitert werden. «CTM» wird zur Zwischenspeicherung für «Estimate_EndLoss()» verwendet.

```
#ifndef ESTIM_H
#define ESTIM_H

#ifndef EDFA_H
#include "EDFA.h"
#endif

#define TLENGTH 100L

struct Transmission
{
    unsigned long Len;           /* Anzahl Eintragungen */
    unsigned long Ws[TLENGTH];  /* Signalwellenlaenge in nm */
    double Ps[TLENGTH];        /* Signalleistung in dBm */
    double TM[TLENGTH];        /* Transmission in dB */
    double W[TLENGTH];         /* Gewicht des Punktes */

    unsigned long Wp;          /* Pumpwellenlaenge in nm */
    double Pp[TLENGTH];       /* Pumpleistung in mW */

    double CTM[TLENGTH];      /* Berechnete Transmission */
};

void Estimation( void );
void Init_TM( unsigned long Wp );
void Add_TM( unsigned long Ws, double Ps, double TransM, double Pp, double W );

#endif
```

B.2.5 Dokumentiertes Listing der Datei "Trans.h"

Die Deklarationen zu "Trans.c". Die Struktur «Trans» enthält die Koeffizienten T[WL].A und T[WL].B zur Transzendenten Funktion.

```
#ifndef TRANS_H
#define TRANS_H

#ifndef EDFA_H
#include "EDFA.h"
#endif

struct Trans /* A[0]exp(B[0]x) +.. A[BWIDTH-1]exp(B[BWIDTH-1]x) + x != 0 */
{
    double A; /* Koeffizient A der transzendenten Gleichung */
    double B; /* Koeffizient B der transzendenten Gleichung */
};

double TransSolve( struct Trans *T );

#endif
```

B.3 Funktionen und Prozeduren

B.3.1 Dokumentiertes Listing der Datei "EDFA.c"

Die Datei enthält die Initialisierungsroutinen «Init_State()», «Init_Config()», «Init_Params()» und das Hauptprogramm «main()». «Init_State()» löscht «St», «Init_Config()» setzt «Con» auf die Defaultwerte zurück. «Init_Params()» setzt beide Strukturen zurück. «main()» springt zuerst in die Hauptfunktion von "Estim.c" «Estimate()», dann in die von "Calc.c" «Calc_Save()».

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

#include "EDFA.h"

struct State      St; /* Reserviert Speicher fuer St */
struct Configuration Con; /* Reserviert Speicher fuer Con */
struct Transmission TM; /* Reserviert Speicher fuer TM */

void Init_State( void )
{
    register unsigned long i;

    for( i=0; i<BWIDTH; i++)
        St.S[i].Pink      = St.S[i].FPink      =
        St.S[i].FPoutk    = St.S[i].Poutk      =
        St.S[i].PoutASEk  = St.S[i].NF         = 0.0;

    St.Pin      = St.Pout = 0.0;
}

void Init_Config( void )
{
    register unsigned long i;

    for( i=0; i<BWIDTH; i++)
    {
        Con.C[i].Absk    = 0.0;
        Con.C[i].Pisk    = 0.0;
        Con.C[i].Loss    = 0.0;
    }

    {
        Con.C[980].Absk    = 11.957581;
        Con.C[980].Pisk    = 0.381780 * iHV(980);
        Con.C[980].Loss    = 0.506641;

        Con.C[1535].Absk   = 19.624939;
        Con.C[1535].Pisk   = 0.105747 * iHV(1535);
        Con.C[1535].Loss   = 0.932813;
    }
}
```

```
Con.C[1540].Absk = 13.048370;
Con.C[1540].Pisk = 0.147411 * iHV(1540);
Con.C[1540].Loss = 0.972119;

Con.C[1545].Absk = 11.524239;
Con.C[1545].Pisk = 0.155388 * iHV(1545);
Con.C[1545].Loss = 0.933496;

Con.C[1550].Absk = 10.398575;
Con.C[1550].Pisk = 0.162133 * iHV(1550);
Con.C[1550].Loss = 0.854883;

Con.C[1555].Absk = 9.006748;
Con.C[1555].Pisk = 0.175014 * iHV(1555);
Con.C[1555].Loss = 0.816858;

Con.C[1560].Absk = 7.621384;
Con.C[1560].Pisk = 0.198028 * iHV(1560);
Con.C[1560].Loss = 1.056201;

Con.C[1565].Absk = 5.775070;
Con.C[1565].Pisk = 0.247471 * iHV(1565);
Con.C[1565].Loss = 0.999805;

Con.C[1570].Absk = 4.271164;
Con.C[1570].Pisk = 0.321255 * iHV(1570);
Con.C[1570].Loss = 1.057910;

Con.EndLoss      = 0.71192254;

Con.Length       = 27.48138745;
}
}

void Init_Params( void )
{
    Init_Config();
    Init_State();
}

void main( void )
{
    printf("EDFA-Simulation\n");
    printf("=====\n\n");

    Init_Params();

    St.S[980].Pink = 50.0;

    Estimation();

    Calc_Save();
}
```

B.3.2 Dokumentiertes Listing der Datei "Calc.c"

Die Datei enthält verschiedene Routinen zur Berechnung von Leistungen, Leistungsverteilungen und ASE-Verteilungen. Außerdem Enthält sie viele nützliche Funktion, welche Daten für einen bestimmten EDFA-Typ sammeln und in einer geordneten Weise in Unterverzeichnisse ablegen.

Damit die Daten einwandfrei abgelegt werden können, müssen die folgenden Verzeichnisse im Hauptverzeichnis vorhanden sein:

- Calc1, Calc2, Calc3, Calc4, Calc5, Calc6, Calc7, Calc8, Calc9, Calc10
- Calc_PD, Calc_ASE, Calc_St

Der Speicher für «T», das die Koeffizienten der Transzendenten Gleichung enthält. «PD» und «PD_ASE» wird zur Zwischenspeicherung der Leistungsverteilung des verstärkten Signals und der ASE in Abhängigkeit zur Wellenlänge und Position in der Faser. Es wird bewusst für Platz für doppelt so viele Positionen reserviert ($2 * ANZ_IT$). Damit gewinnt man einige Bewegungsfreiheit.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

#include "Calc.h"

struct    Trans T[BWIDTH];
          /* Reserviert Speicher für ein Array der Transzendenten Gleichungen*/
double    PD[ ANZ_WL+1 ][ 2 * ANZ_IT ];
          /* Reserviert Speicher fuer die Leistungsverteilung im OA          */
double    PD_ASE[ ANZ_WL+1 ][ 2 * ANZ_IT ];
          /* Reserviert Speicher für die ASE-Leistungsverteilung im OA      */
```

«Calculation()» ist die zentrale Berechnungsfunktion von "Calc.c". Sie errechnet aus den Eingangsleistungen eines FOA die Ausgangsleistungen. Zuerst werden die Eingangsleistungen mit dem wellenlängenabhängigen Kopplungsverlust multipliziert und in [Photonen/s] umgewandelt. Dann werden die Koeffizienten «T[WL].A» und «T[WL].B» für die transzendente Gleichung aufbereitet. «St.Pout» wird von «TransSolve» errechnet. Aus diesem Wert errechnet «Calculation()» die Ausgangsleistungen, die natürlich unter Berücksichtigung des Ausgangsverlusts wieder in [mW] umgewandelt werden. Der Eingabewert Pos bestimmt, bei welcher Position der Faser die Leistung erwünscht ist.

```

void Calculation( unsigned long Pos )
{
    register unsigned long  i;
    double                  Absk;

    for( i=St.Pin=0; i<BWIDTH; i++ ) if( St.S[i].Pisk )
        St.Pin += St.S[i].FPink = St.S[i].Pisk * Con.C[i].Loss * iHV(i);

    for( i=0; i<BWIDTH; i++ ) if( Con.C[i].Pisk )
    {
        Absk      = Con.C[i].Absk * (double)Pos / (double)ANZ_IT;
        T[i].A    = St.S[i].FPink * exp( ( St.Pin / Con.C[i].Pisk ) - Absk );
        T[i].B    = -1 / Con.C[i].Pisk;
    }

    St.Pout = TransSolve(T);

    for(i=0;i<BWIDTH;i++) if (St.S[i].Pisk)
    {
        Absk      = Con.C[i].Absk * (double)Pos / (double)ANZ_IT;
        St.S[i].FPoutk = St.S[i].FPink *
            exp( ( St.Pin - St.Pout ) / Con.C[i].Pisk - Absk );
        St.S[i].Poutk = Con.EndLoss * St.S[i].FPoutk * HV(i);
    }
}

```

«Calc_PD()» errechnet für alle Positionen der Faserlänge die Leistungen und legt sie im Array PD[WL][Position] zur späteren Verwendung ab.

```

void Calc_PD( void )
{
    register unsigned long  WL, WLk, Pos;

    printf( "Calculating Power Distribution " );

    for( Pos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
    {
        Calculation( Pos );

        for( WL=0; WL<ANZ_WL; WL++ )
        {
            WLk = ASE_VON+WL*DELTA_V;

            PD[ WL ][ Pos ] = St.S[ WLk ].FPoutk;
        }
        printf( "." );
    }
    printf( "calculated\n" );
}

```

«Save_PD()» speichert die Daten von «Calc_PD()» ab.

```

void Save_PD( void )

```

```

{
  register unsigned long  WL, Pos;
  FILE                  *File;

  printf( "Saving File Calc_PD/Dat " );

  File = fopen( "Calc_PD/Dat" , "w" );

  fprintf( File, "Power Distribution über die Faserlaenge\n" );

  for( Pos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
    fprintf( File, "\t%d%",
      (unsigned long)((double)Pos*100.0/(double)ANZ_IT) );
  fprintf( File, "\n" );

  for( WL=0; WL<ANZ_WL; WL++) if ( Con.C[ ASE_VON+WL*DELTA_V ].Absk )
  {
    fprintf( File, "%ldnm", ASE_VON+WL*DELTA_V);

    for( Pos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
      fprintf( File, "\t%G",
        10 * log10( PD[ WL ][ Pos ] * HV( ASE_VON+WL*DELTA_V ) ) );

    printf( "." );
    fprintf( File, "\n" );
  }
  fclose( File );
  printf( "saved\n" );
}

```

«Calc_Save_PD()» kombiniert die beiden oberen Routinen

```

void Calc_Save_PD( void )
{
  Calc_PD();
  Save_PD();
}

```

«N2()» berechnet die Besetzungsdichte N_2 an einer gewünschten Position «Pos» nach der Gleichung 2.18 aus den von «Calc_PD» errechneten Leistungswerten.

```

double N2( unsigned long Pos )
{
  register unsigned long  WL;
  register double         Divisor, Dividend;

  for( WL=Dividend=0; WL<ANZ_WL; WL++ ) if( PD[ WL ][ 0 ] )
    Dividend += Con.C[ ASE_VON+WL*DELTA_V ].Absk / Con.Length * PD[ WL ][ Pos ];

  for( WL=Divisor=0; WL<ANZ_WL; WL++ ) if( PD[ WL ][ 0 ] )
    Divisor += PD[ WL ][ Pos ] / Con.C[ ASE_VON+WL*DELTA_V ].Pisk;

  Divisor = ST_PARA * ( 1 + Divisor );

  return( Dividend / Divisor );
}

```

«G()» gibt die Verstärkung für eine Wellenlänge «WL» von der Position «VonPos» bis «BisPos» zurück. Entspricht Gleichung 2.22.

```
double G( unsigned long WL, unsigned long VonPos, unsigned long BisPos )
{
    if( BisPos>VonPos ) return( PD[ WL ][ BisPos ] / PD[ WL ][ VonPos ] );
    else return( 0 );
}
```

«Calc_ASE()» berechnet die Ausgangsleistungen der ASE aus der Leistungsverteilung «PD[][]» nach der Gleichung 2.20 und legt sie in «St.S[WL].PASEk» ab. Die 'Noise Figure' wird ebenfalls errechnet und in «St.S[WL].NF» abgelegt. Man beachte ein kleiner Schönheitsfehler: Da eine Berechnung, die sich eng an die Bestimmungen der Theorie richtet, zu ungenauen (um 3 dB verschobenen) Resultaten führt, hat man den Faktor 2* an der Stelle der Berechnung der ASE gesetzt. Damit entsprach die ASE den Messresultaten.

```
void Calc_ASE( void )
{
    register unsigned long WL, WLk, Pos;
    register double IntPos, IntFact, Df, Pase;

    Calc_PD();

    printf( "Calculating ASE Distribution " );

    for( WL=0; WL<ANZ_WL; WL++ ) if( PD[ WL ][ 0 ] )
    {
        WLk = ASE_VON+WL*DELTA_V;

        Df = DELTA_V * 3E+17 / (WLk*WLk); // 3E+8 * DELTA_V * 1E-9 * 1E+18 /
            (WLk*WLk);

        IntFact = 2*Df
            ( ST_PARA / Con.C[WLk].Pisk - Con.C[WLk].Absk / Con.Length ) *
            Con.Length / ANZ_IT;

        for( Pos=IntPos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
        {
            IntPos = N2( Pos ) + IntPos * G( WL, Pos-1, Pos );
            PD_ASE[ WL ][ Pos ] = IntPos * IntFact;
        }

        Pase = Con.EndLoss * PD_ASE[ WL ][ ANZ_IT ] * HV( WLk );

        St.S[ WLk ].PoutASEk = Pase;
        St.S[ WLk ].NF = 10 * log10( Pase * iHV( WLk ) /
            ( ( St.S[ WLk ].Poutk / St.S[ WLk ].Pinsk - 1 ) * Df ) );
    }
    printf( "calculated\n" );
}
```

```
}

```

«Save_ASE()» speichert die Daten von «Calc_ASE» im Verzeichnis «Calc_ASE»

```
void Save_ASE( void )
{
    register unsigned long  WL, Pos;
    FILE                    *File;

    printf( "Saving File Calc_ASE/Dat " );

    File = fopen( "Calc_ASE/Dat" , "w" );

    fprintf( File, "ASE Distribution über die Faserlaenge\n" );

    for( Pos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
        fprintf( File, "\t%d%",
            (unsigned long)((double)Pos*100.0/(double)ANZ_IT) );

    fprintf( File, "\n" );

    for( WL=0; WL<ANZ_WL; WL++) if ( Con.C[ ASE_VON+WL*DELTA_V ].Absk )
    {
        fprintf( File, "%ldnm", ASE_VON+WL*DELTA_V);

        for( Pos=0; Pos<ANZ_IT+1; Pos++ )
            fprintf( File, "\t%G",
                10 * log10( PD_ASE[ WL ][ Pos ] * HV( ASE_VON+WL*DELTA_V ) ) );

        printf( "." );
        fprintf( File, "\n" );
    }
    fclose( File );
    printf( "saved\n" );
}

```

«Calc_Save_ASE()» kombiniert die beiden oberen Routinen.

```
void Calc_Save_ASE( void )
{
    Calc_ASE();
    Save_ASE();
}

```

Die folgenden Routinen fast identisch. Sie sammeln Daten, indem sie den Eingangszustand für die Simulation nach einem genau festgelegten Muster verändern, dann mit «Calculation()» die Ausgangszustände errechnen und sie in einer Datei abspeichern. z.B. «Calc1», «Calc_St» usw:

```
void Calc_Save1( void )
{

```

```

register unsigned long WL, i, j;
FILE *File;
char FileName[30];
double Input[] = { -40, -38, -36, -34, -32,
                  -30, -28, -26, -24, -22,
                  -20, -18, -16, -14, -12,
                  -10, -8, -6, -4, -2,
                   0,  2,  4,  6,  8,
                  10, 12, 14, 16, 18,
                  20, -1000 };

double Input2[] = { -40,
                  -30,
                  -20,
                  -10,
                   0,
                  10, -1000 };

for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
{
    Init_State();

    sprintf( FileName, "Calc1/Dat%d", WL );

    printf( "Saving File %s ", FileName );

    File = fopen( FileName, "w");

    for( i=0; Input2[i]!=-1000; i++)
        fprintf( File, "\t%G", Input2[i] );

    fprintf( File, "\n" );

    for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
    {
        fprintf( File, "%G", Input[j] );

        St.S[980].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );

        for( i=0; Input2[i]!=-1000; i++)
        {
            St.S[WL].Pink = pow( 10.0, Input2[i] / 10 );
            Calculation( ANZ_IT );
            fprintf( File, "\t%G", 10 * log10( St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink ) );
        }

        fprintf( File, "\n" );
        printf( "." );
    }

    fclose(File);
    printf( "saved\n" );
}

void Calc_Save2( unsigned long PumpWL, double Pump )
{
    register unsigned long i, j;
    FILE *File1550, *File1555;

```

```
double          Input[] = {  -40,  -37,  -33,
                             -30,  -27,  -23,
                             -20,  -17,  -13,
                             -10,  -7,   -3,
                             0,    3,   7,
                             10,  -1000 };

Init_State();

St.S[PumpWL].Pink = Pump;

printf( "Saving Files Calc2/Dat1550 & Calc2/Dat1555 " );

File1550 = fopen("Calc2/Dat1550","w");
File1555 = fopen("Calc2/Dat1555","w");

for( i=0; Input[i]!=-1000; i++)
{
    fprintf( File1550, "\t%G", Input[i] );
    fprintf( File1555, "\t%G", Input[i] );
}

fprintf( File1550, "\n" );
fprintf( File1555, "\n" );

for( i=0; Input[i]!=-1000; i++)
{
    fprintf(File1550, "%G", Input[i] );
    fprintf(File1555,"%G", Input[i] );

    for ( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
    {
        St.S[1550].Pink = pow( 10.0, Input[i] / 10.0 );
        St.S[1555].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10.0 );

        Calculation( ANZ_IT );

        fprintf( File1550,
            "\t%G", 10 * log10( St.S[1550].Poutk / St.S[1550].Pink ) );
        fprintf( File1555,
            "\t%G", 10 * log10( St.S[1555].Poutk / St.S[1555].Pink ) );

    }
    fprintf(File1550, "\n");
    fprintf(File1555, "\n");

    printf( "." );
}

fclose(File1555);
fclose(File1550);

printf( "saved\n" );
}

void Calc_Save3( void )
{
    register unsigned long  WL,j;
    FILE                   *File;
    char                    FileName[30];
```

```

double          Input[] = {  -40,
                             -30,
                             -20,
                             -10,
                             0,
                             10,  -1000 };

Init_State();

sprintf( FileName, "Calc3/Dat" );

printf( "Saving File %s ", FileName );

File = fopen( FileName, "w" );

for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
    fprintf( File, "\t%d\tPase bei %ld", WL, WL);
fprintf( File, "\n" );

St.S[980].Pink   = 50.0;
St.S[1535].Pink  = 0.000000001;
St.S[1540].Pink  = 0.000000001;
St.S[1545].Pink  = 0.000000001;
St.S[1550].Pink  = 0.000000001;
St.S[1555].Pink  = 0.000000001;
St.S[1560].Pink  = 0.000000001;
St.S[1565].Pink  = 0.000000001;
St.S[1570].Pink  = 0.000000001;

for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
{
    fprintf( File, "%G", Input[j] );

    St.S[1550].Pink  = pow( 10.0, Input[j] / 10 );

    Calc_ASE();

    for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
        fprintf( File, "\t%G\t%G",
            10 * log10( St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink ),
            10 * log10( St.S[WL].PoutASEk ) );

    fprintf( File, "\n" );

    printf( "." );
}

fclose( File );

printf( "saved\n" );
}

void Calc_Save4( unsigned long Postfix )
{
    register unsigned long  WL,j;
    FILE                   *File[BWIDTH];
    char                    FileName[30];
    double                  Input[] = {  -40,  -35,
                                         -30,  -25,

```

```

                                -20,  -15,
                                -10,  -5,
                                0,    5,
                                10,  -1000 };

for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
{
    Init_State();

    sprintf( FileName, "Calc4/Dat%d.%d", WL, Postfix );

    printf( "Saving File %s ", FileName );

    File[WL] = fopen( FileName, "w" );

    St.S[980].Pisk = 50.0;

    for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
    {
        fprintf( File[WL], "%G", Input[j] );

        St.S[WL].Pisk = pow( 10.0, Input[j] / 10 );

        Calculation( ANZ_IT );

        fprintf( File[WL], "\t%G", 10 * log10( St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pisk ));
        fprintf( File[WL], "\n" );

        printf( "." );
    }

    fclose(File[WL]);

    printf( "saved\n" );
}

void Calc_Save5( void )
{
    Con.C[980].Absk -= 1;
    Calc_Save4(1);

    Con.C[980].Absk += 1;
    Calc_Save4(2);

    Con.C[980].Absk += 1;
    Calc_Save4(3);
    Con.C[980].Absk -= 1;

    Con.C[980].Pisk -= 0.02 * iHV(980);
    Calc_Save4(4);

    Con.C[980].Pisk += 0.02 * iHV(980);
    Calc_Save4(5);

    Con.C[980].Pisk += 0.02 * iHV(980);
    Calc_Save4(6);
    Con.C[980].Pisk -= 0.02 * iHV(980);
}
```

```

Con.C[980].Loss -= 1;
Calc_Save4(7);

Con.C[980].Loss += 1;
Calc_Save4(8);

Con.C[980].Loss += 1;
Calc_Save4(9);
Con.C[980].Loss -= 1;

Con.C[1550].Absk -= 1;
Calc_Save4(10);

Con.C[1550].Absk += 1;
Calc_Save4(11);

Con.C[1550].Absk += 1;
Calc_Save4(12);
Con.C[1550].Absk -= 1;

Con.C[1550].Pisk -= 0.02 * iHV(980);
Calc_Save4(13);

Con.C[1550].Pisk += 0.02 * iHV(980);
Calc_Save4(14);

Con.C[1550].Pisk += 0.02 * iHV(980);
Calc_Save4(15);
Con.C[1550].Pisk -= 0.02 * iHV(980);

Con.C[1550].Loss -= 1;
Calc_Save4(16);

Con.C[1550].Loss += 1;
Calc_Save4(17);

Con.C[1550].Loss += 1;
Calc_Save4(18);
Con.C[1550].Loss -= 1;
}

void Calc_Save6( void )
{
register unsigned long WL,j;
FILE *File;
char FileName[30];
double Gain, GainMax;
double Input[] = { -40, -38, -36, -34, -32,
-30, -28, -26, -24, -22,
-20, -18, -16, -14, -12,
-10, -8, -6, -4, -2,
0, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18,
20, -1000 };

```

```

for( WL=0; WL<BWIDITH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
{
  Init_State();

  sprintf( FileName, "Calc6/Dat%d", WL );

  printf( "Saving File %s ", FileName );

  File = fopen( FileName, "w");

  fprintf( File, "\tG bei 50 mW\tS\tG bei 0 mW\n" );

  St.S[980].Pink = 50.0;
  St.S[WL].Pink = pow( 10.0, -90.0 / 10 );
  Calculation( ANZ_IT );
  GainMax = St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink;

  for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
  {
    fprintf( File, "%G", Input[j] );

    {
      St.S[980].Pink = 50.0;
      St.S[WL].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );
      Calculation( ANZ_IT );

      Gain = St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink;

      fprintf( File, "\tG\tG",
        10 * log10( Gain ), ( Gain / GainMax - 1 ) / ( 1 / GainMax - 1 ) );
    }
    {
      St.S[980].Pink = 0.0;
      St.S[WL].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );
      Calculation( ANZ_IT );
      fprintf( File, "\tG\n", 10 * log10( St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink));
    }

    printf( "." );
  }

  fclose(File);
  printf( "saved\n" );
}
}

```

«Create_State()» erleichtert die Veränderung des Eingangszustands. Alle Signalleistungen ausser der Pumpleistung um 980 nm werden in dB der Funktion übergeben.

```

void Create_State( double Ppump, double P1535, double P1540, double P1545,
                  double P1550, double P1555, double P1560, double P1565,
                  double P1570 )
{

```

```

Init_State();

St.S[980 ].Pink   = St.S[980 ].Poutk   = Ppump;
St.S[1535].Pink   = St.S[1535].Poutk   = pow( 10.0, P1535 / 10.0 );
St.S[1540].Pink   = St.S[1540].Poutk   = pow( 10.0, P1540 / 10.0 );
St.S[1545].Pink   = St.S[1545].Poutk   = pow( 10.0, P1545 / 10.0 );
St.S[1550].Pink   = St.S[1550].Poutk   = pow( 10.0, P1550 / 10.0 );
St.S[1555].Pink   = St.S[1555].Poutk   = pow( 10.0, P1555 / 10.0 );
St.S[1560].Pink   = St.S[1560].Poutk   = pow( 10.0, P1560 / 10.0 );
St.S[1565].Pink   = St.S[1565].Poutk   = pow( 10.0, P1565 / 10.0 );
St.S[1570].Pink   = St.S[1570].Poutk   = pow( 10.0, P1570 / 10.0 );

}

```

«Calc_State()» erleichtern den ganzen Vorgang: Eingangsdaten eingeben, PD errechnen, ASE errechnen.

```

void Calc_State( double Ppump, double P1535, double P1540, double P1545,
                double P1550, double P1555, double P1560, double P1565,
                double P1570 )
{
    Create_State( Ppump, P1535, P1540, P1545, P1550, P1555, P1560, P1565, P1570 );
    Calc_ASE();
}

```

«Save_State()» speichert einen Zustand geordnet in der angegebenen Datei ab.

```

void Save_State( FILE *File, char *Comment )
{
    register unsigned long WL;

    fprintf( File, "%s\n\tPoutk\tPoutASEk\tNF\n", Comment );

    for( WL=0; WL<BWIDITH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
        fprintf( File, "%ld nm\t%G\t%G\t%G\n",
                WL,
                10 * log10( St.S[WL].Poutk ),
                10 * log10( St.S[WL].PoutASEk ),
                St.S[WL].NF );

    fprintf( File, "\n" );
}

```

«Calc_Save_State()» Kombination aus den beiden oberen Routinen.

```

void Calc_Save_State( FILE *File, char *Comment, double Ppump,
                    double P1535, double P1540, double P1545, double P1550,
                    double P1555, double P1560, double P1565, double P1570)
{
    Calc_State( Ppump, P1535, P1540, P1545, P1550, P1555, P1560, P1565, P1570 );
    Save_State( File, Comment );
}

```

```

void Calc_Save7( void )
{
    FILE                *File;

    printf( "Saving File Calc_St/Dat " );

    File = fopen( "Calc_St/Dat" , "w" );

    Calc_Save_State( File, "S20:-2.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -2.4, -2.28, -2.58, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S18:-7.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -7.76, -7.89, -8.04, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S4:-12.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -12.64, -12.59, -12.71, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S6:-17.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -17.59, -17.49, -17.65, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S8:-22.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -22.62, -22.63, -22.5, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S10:-27.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -27.59, -27.6, -27.53, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S12:-32.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -32.57, -32.53, -32.49, -90.0, -90.0 );
    Calc_Save_State( File, "S14:-37.5" ,
                    50.0, -90.0, -90.0, -90.0, -37.56, -37.54, -37.54, -90.0, -90.0 );

    printf( "saved\n" );
    fclose( File );
}

void Calc_Save8( void )
{
    register unsigned long j;
    FILE                *File;
    char                FileName[30];
    double              Input[] = { -40, -38, -36, -34, -32,
                                    -30, -28, -26, -24, -22,
                                    -20, -18, -16, -14, -12,
                                    -10, -8, -6, -4, -2,
                                    0, -1000 };

    Init_State();

    sprintf( FileName, "Calc8/Dat" );

    printf( "Saving File %s ", FileName );

    File = fopen( FileName, "w" );

    fprintf( File, "\t1550 nm\t1555 nm\t1560 nm \tNF bei 1550 nm\tNF bei 1555 nm\tNF
                bei 1560 nm\n" );

    for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
    {
        {
            St.S[980 ].Pink = 50.0;
            St.S[1550].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );
            St.S[1555].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );
        }
    }
}

```

```

St.S[1560].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );

Calc_ASE();

fprintf( File, "%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\n",
        Input[j],
        10 * log10( St.S[1550].Poutk / St.S[1550].Pink ),
        10 * log10( St.S[1555].Poutk / St.S[1555].Pink ),
        10 * log10( St.S[1560].Poutk / St.S[1560].Pink ),
        St.S[1550].NF, St.S[1555].NF, St.S[1560].NF );

    printf( "." );
}
}
fclose(File);
printf( "saved\n" );
}

```

«FiberSection()» simuliert ein Faserstück. Die Dämpfung wird in dB übergeben.

```

void FiberSection( double Loss )
{
    Loss = pow( 10.0, Loss / 10 );

    St.S[1535].Pink = St.S[1535].Poutk =
        Loss * ( St.S[1535].Poutk + St.S[1535].PoutASEk );

    St.S[1540].Pink = St.S[1540].Poutk =
        Loss * ( St.S[1540].Poutk + St.S[1540].PoutASEk );

    St.S[1545].Pink = St.S[1545].Poutk =
        Loss * ( St.S[1545].Poutk + St.S[1545].PoutASEk );

    St.S[1550].Pink = St.S[1550].Poutk =
        Loss * ( St.S[1550].Poutk + St.S[1550].PoutASEk );

    St.S[1555].Pink = St.S[1555].Poutk =
        Loss * ( St.S[1555].Poutk + St.S[1555].PoutASEk );

    St.S[1560].Pink = St.S[1560].Poutk =
        Loss * ( St.S[1560].Poutk + St.S[1560].PoutASEk );

    St.S[1565].Pink = St.S[1565].Poutk =
        Loss * ( St.S[1565].Poutk + St.S[1565].PoutASEk );

    St.S[1570].Pink = St.S[1570].Poutk =
        Loss * ( St.S[1570].Poutk + St.S[1570].PoutASEk );
}

```

«Calc_Save9()» simuliert eine 6er-Kaskade mit Faserdämpfungen von -23 dB.

```

void Calc_Save9( void )
{
    FILE                                *File;

```

```
printf( "Saving File Calc9/Dat " );

File = fopen( "Calc9/Dat" , "w" );

Init_State();

St.S[980 ].Pink = 50.0;
St.S[1535].Pink = St.S[1535].Poutk = 0.000000001;
St.S[1540].Pink = St.S[1540].Poutk = 0.000000001;
St.S[1545].Pink = St.S[1545].Poutk = 0.000000001;
St.S[1550].Pink = St.S[1550].Poutk = 0.69;
St.S[1555].Pink = St.S[1555].Poutk = 0.37;
St.S[1560].Pink = St.S[1560].Poutk = 1.83;
St.S[1565].Pink = St.S[1565].Poutk = 0.000000001;
St.S[1570].Pink = St.S[1570].Poutk = 0.000000001;

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 1. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 1. Verstärker" );

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 2. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 2. Verstärker" );

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 3. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 3. Verstärker" );

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 4. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 4. Verstärker" );

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 5. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 5. Verstärker" );

FiberSection( -25.0 );
Save_State( File, "nach 6. Faserstrecke -25dB" );
Calc_ASE();
Save_State( File, "nach 6. Verstärker" );

printf( "saved\n" );

fclose( File );
}

void Calc_Save10( void )
{
register unsigned long j, WL;
FILE *File;
char FileName[30];
double Input[] = { 5, 6, 7, 8, 9,
                  10, 11, 12, 13, 14,
```

```
15, 16, 17, 18, 19,
20, -1000 };

Init_State();

St.S[1535].Pink = 0.000000001;
St.S[1540].Pink = 0.000000001;
St.S[1545].Pink = 0.000000001;
St.S[1550].Pink = 0.000000001;
St.S[1555].Pink = 0.000000001;
St.S[1560].Pink = 0.000000001;
St.S[1565].Pink = 0.000000001;
St.S[1570].Pink = 0.000000001;

sprintf( FileName, "Calc10/Dat" );

printf( "Saving File %s ", FileName );

File = fopen( FileName, "w");

for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
    fprintf( File, "\tGain bei %ld nm\tASE bei %ld nm", WL, WL, WL );
fprintf( File, "\n" );

for( j=0; Input[j]!=-1000; j++)
{
    St.S[980 ].Pink = pow( 10.0, Input[j] / 10 );

    fprintf( File, "%G", Input[j] );

    Calc_ASE();

    for( WL=0; WL<BWIDTH; WL++) if (Con.C[WL].Absk)
    {
        fprintf( File, "\t%G\t%G",
            10 * log10( St.S[WL].Poutk / St.S[WL].Pink ),
            10 * log10( St.S[WL].PoutASEk ) );
    }
    fprintf( File, "\n" );
    printf( "." );
}
fclose(File);
printf( "saved\n" );
}

void Calc_Save11( void )
{
    St.S[980].Pink = 50.0;
    St.S[1535].Pink = 0.000000001;
    St.S[1540].Pink = 0.000000001;
    St.S[1545].Pink = 0.000000001;
    St.S[1550].Pink = 0.7;
    St.S[1555].Pink = 0.000000001;
    St.S[1560].Pink = 0.000000001;
    St.S[1565].Pink = 0.000000001;
    St.S[1570].Pink = 0.000000001;

    Calc_Save_ASE();
```

```
    Save_PD();  
}
```

«Calc_Save» speichert alle für die Diplomarbeit verwendeten Daten in den verschiedenen Unterverzeichnissen. Ist relativ zeitintensiv. Darum sei angeraten, die nicht gewünschten Funktionen zu kommentieren.

```
void Calc_Save( void )  
{  
    Calc_Save2( 980, 50.0 );  
    Calc_Save3();  
    Calc_Save4(0);  
    Calc_Save5();  
    Calc_Save6();  
    Calc_Save7();  
    Calc_Save8();  
    Calc_Save9();  
    Calc_Save10();  
    Calc_Save11();  
    Calc_Save1();  
}
```

B.3.3 Dokumentiertes Listing der Datei "Estim.c"

Die Datei enthält verschiedene Routinen zur Schätzung der wellenlängenabhängigen Parameter «Con.C[WL].Absk», «Con.C[WL].Pisk», «Con.C[WL].Loss» und «Con.EndLoss». Die Schätzungen sind automatisiert durch die Routinen «Estimate_Absk», «Estimate_Pisk», «Estimate_Loss» und «Estimate_EndLoss».

Diese arbeiten nach einem einfachen und effizienten Prinzip. Es werden immer Schätzungen an drei verschiedenen Werten des zu schätzenden Parameters ermittelt: Oben, Mitte und Unten. Das Ziel ist es, den Intervall (Oben-Mitte, Mitte-Unten) zu finden, in welchem der gesuchte Schätzwert zu erwarten ist. Dies wird durch eine dritte (oder aber auch vierte) Schätzung erreicht, welche feststellen soll, ob die Schätzung im unteren oder oberen Intervall besser ist als die umgebende Schätzwerte. In diesem Intervall wird dann mit der bereits errechneten Werten weitergerechnet. Ist der mittlere Schätzwert der beste, dann wird einfach ein halbiertes Bereich mit der selben Mitte für weitere Schätzungen verwendet. Damit riskiert man, dass falls der Wert ausserhalb dieses Bereich liegen würde, er dann nicht mehr genau ermittelt werden kann. Dieses Problem trat aber im Verlauf der Schätzungen niemals auf. Die Komplexität der Routine entspricht $O(n \log(n))$.

«Tot_W_TM» Summiert sämtliche Gewichtungen der in «TM» gespeicherten Transmissionen.

```
double Tot_W_TM( void )
{
    register unsigned long    i;
    double                    Tot_W = 0;

    for( i=0; i<TM.Len; i++) Tot_W += TM.W[i];

    return( Tot_W );
}
```

«ErrorPoint()» ermittelt der quadratische Fehler bei einer einzelnen gemessene Transmission «i» von «TM»

```
double ErrorPoint( unsigned long i )
{
    double LError, QError;

    Init_State();
```

```

St.S[TM.Wp].Pink      = TM.Pp[i];
St.S[TM.Ws[i]].Pink  = pow( (double)10, TM.Ps[i] / 10);

Calculation( ANZ_IT );

TM.CTM[i]   = 10 * log10( St.S[TM.Ws[i]].Poutk ) - TM.Ps[i];

LError     = abs( TM.CTM[i] - TM.TM[i] );
QError     = TM.W[i] * LError * LError;

return(QError);
}

```

«ErrorCalc()» errechnet das gesamte Fehlerquadrat der Abweichung von den Transmissionmessungen, welche in «TM» abgespeichert sind zur Simulation des FOA mit gegebener Konfiguration und Eingangszustand und gibt es als Argument zurück.

```

double ErrorCalc( unsigned long Quick )
{
    register unsigned long i;
    double ErrorSum;

    if (Quick) ErrorSum = ErrorPoint( 0 ) + ErrorPoint( TM.Len - 1 );
    else      for( i=ErrorSum=0; i<TM.Len; i++) ErrorSum += ErrorPoint( i );

    return(ErrorSum);
}

```

«Error_Abs» errechnet das gesamte Fehlerquadrat für die Schätzung von «Con.C[WL].Absk» und gibt den Fehler zur Verwendung in «Estimate_Absk» zurück.

```

double Error_Abs( unsigned long WL, double Abs, unsigned long Quick )
{
    double Error;

    Con.C[WL].Absk = Abs;
    Error          = ErrorCalc( Quick );

    return(Error);
}

```

Erklärung siehe unter Abschnitt B.3

```

double Estimate_Absk( unsigned long WL )
{
    unsigned long Quick = 0;
    double Unten, Mitte, Oben, MUnten, MOben;

```

```

double      iU, iM, iO, iMU, iMO;

iU          = 1;
iO          = 23;
iM          = 12;

Unten = Error_Abs( WL, iU, Quick );
Mitte = Error_Abs( WL, iM, Quick );
Oben  = Error_Abs( WL, iO, Quick );

for(;;)
{
    iMU      = iU + (iM-iU)/2;
    MUnten   = Error_Abs( WL, iMU, Quick );

    if ( (MUnten<Unten) && (MUnten<Mitte) )
    {
        iO    = iM;
        Oben  = Mitte;
        iM    = iMU;
        Mitte = MUnten;
    }
    else
    {
        iMO    = iO - (iO-iM)/2;
        MOben  = Error_Abs( WL, iMO, Quick );

        if ( (MOben<Mitte) && (MOben<Oben) )
        {
            iU    = iM;
            Unten = Mitte;
            iM    = iMO;
            Mitte = MOben;
        }
        else
        {
            if (abs(iMU-iMO)<0.001)
            {
                if (!Quick) printf("Error (Absk): %f\n", (MUnten+MOben)/2/Tot_W_TM());
                else        printf("Quick");
                return((iMU+iMO)/2);
            }

            iU    = iMU;
            Unten = MUnten;
            iO    = iMO;
            Oben  = MOben;
        }
    }
}
}

```

«Error_Pis» errechnet das gesamte Fehlerquadrat für die Schätzung von «Con.C[WL].Pisk» und gibt den Fehler zur Verwendung in «Estimate_Pisk» zurück.

```
double Error_Pis( unsigned long WL, double Pis, unsigned long Quick )
{
    double    Error;

    Con.C[WL].Pisk = Pis * iHV(WL);
    Error          = ErrorCalc( Quick );

    return(Error);
}
```

Erklärung siehe unter Abschnitt B.3

```
double Estimate_Pisk( unsigned long WL )
{
    unsigned long    Quick = 0;
    double           Unten, Mitte, Oben, MUnten, MOben;
    double           iU, iM, iO, iMU, iMO;

    iU               = 0.020;
    iO               = 0.500;
    iM               = 0.260;

    Unten = Error_Pis( WL, iU, Quick );
    Mitte = Error_Pis( WL, iM, Quick );
    Oben  = Error_Pis( WL, iO, Quick );

    for(;;)
    {
        iMU      = iU + (iM-iU)/2;
        MUnten   = Error_Pis( WL, iMU, Quick );

        if ( (MUnten<Unten) && (MUnten<Mitte) )
        {
            iO    = iM;
            Oben  = Mitte;
            iM    = iMU;
            Mitte = MUnten;
        }
        else
        {
            iMO    = iO - (iO-iM)/2;
            MOben  = Error_Pis( WL, iMO, Quick );

            if ( (MOben<Mitte) && (MOben<Oben) )
            {
                iU    = iM;
                Unten = Mitte;
                iM    = iMO;
                Mitte = MOben;
            }
            else
            {
                if (abs(iMU-iMO)<0.0001)
                {
                    if (!Quick) printf("Error (Pisk): %f\n", (MUnten+MOben)/2/Tot_W_TM());
                    else         printf("Quick");
                }
            }
        }
    }
}
```



```

iMO      = iO - (iO-iM)/2;
MOben    = Error_Loss( WL, iMO, Quick );

if ( (MOben<Mitte) && (MOben<Oben) )
{
    iU     = iM;
    Unten  = Mitte;
    iM     = iMO;
    Mitte  = MOben;
}
else
{
    if (abs(iMU-iMO)<0.001)
    {
        if (!Quick) printf("Error (Loss): %f\n", (MUnten+MOben)/2/Tot_W_TM());
        else        printf("Quick");
        return((iMU+iMO)/2);
    }

    iU     = iMU;
    Unten  = MUnten;
    iO     = iMO;
    Oben   = MOben;
}
}
}
}
}

```

«Estimate()» bestimmt die Reihenfolge der Schätzungen: «Con.C[WL].Absk», «Con.C[WL].Pisk», «Con.C[WL].Loss». Die geschätzten Werte werden ausgegeben und in «Con.C[WL]» gespeichert. Der Sinn dieser Routine liegt darin, dass jede Schätzung als neuer Ausgangswert in die Konfiguration eingesetzt wird. Mit einer wiederholten Schätzung kommt man darum dem Sollwert immer näher.

```

struct Config Estimate( unsigned long WL )
{
    struct Config C;

    printf("Schätzung der Parameter von %ld nm\n", WL );
    printf("=====\n");

    Init_State();

    C.Absk      = Con.C[WL].Absk      = Estimate_Absk( WL );
    C.Pisk      = Con.C[WL].Pisk      = Estimate_Pisk( WL ) * iHV(WL);
    C.Loss      = Con.C[WL].Loss      = Estimate_Loss( WL );

    printf("---->> Absk[%ld]: %f, Pisk[%ld]: %f, Loss[%ld]: %f\n\n",
        WL, Con.C[WL].Absk,
        WL, Con.C[WL].Pisk * HV(WL),
        WL, Con.C[WL].Loss );
}

```

```

    return(C);
}

```

«Clear_TM» löscht alle Werte der Transmissionsmessungen in «TM».

```

void Clear_TM( void )
{
    for( TM.Len=0; TM.Len<TLENGTH; TM.Len++)
    {
        TM.Ps[TM.Len] = TM.TM[TM.Len] = TM.W[TM.Len] = 0;
        TM.Pp[TM.Len] = TM.CTM[TM.Len] = 0;
    }
}

```

«Init_TM» initialisiert «TM» für eine angegebene Wellenlänge.

```

void Init_TM( unsigned long Wp )
{
    Clear_TM();
    TM.Len = 0;
    TM.Wp = Wp;
}

```

«Add_TM» speichert eine weitere Transmissionsmessung in «TM»

```

void Add_TM( unsigned long Ws, double Ps, double TransM, double Pp, double W )
{
    TM.Ws[TM.Len] = Ws;
    TM.Ps[TM.Len] = Ps;
    TM.Pp[TM.Len] = Pp;
    TM.TM[TM.Len] = TransM;
    TM.W[TM.Len] = W;
    TM.Len++;
}

```

«Error_EndLoss» ermittelt anders wie «Error_Abs» den quadratischen Fehler. Diese Routine bedient sich, da «Con.EndLoss» ja eine vom Modell unabhängige Grösse ist, bereits für «Con.EndLoss==1» simulierten Transmissionen, die in «Con.CTM[i]» abgelegt sind um den Fehler zu bestimmen und zurückzugeben.

```

double Error_EndLoss( double Loss )
{
    register unsigned long i;
    double LError, QError;

    Con.EndLoss = Loss;

    for( i=QError=0; i<TM.Len; i++)

```

```

    {
        LError = TM.CTM[i] + 10 * log10( Loss ) - TM.TM[i];
        QError += TM.W[i] * LError * LError;
    }

    return(QError);
}

```

Erklärung siehe unter Abschnitt B.3

```

double Estimate_EndLoss( void )
{
    double      Unten, Mitte, Oben, MUnten, MOben;
    double      iU, iM, iO, iMU, iMO;

    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1550 , 8.34 , -2.86 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 4.98 , -5.78 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 0.05 , -24.7 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -5.04 , -39.31 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1550 , -7.31 , -42.905 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -10.21 , -45.442 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -13.83 , -46.4825 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -16.7 , -46.8225 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -19.45 , -46.8525 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -22.5975 , -47.78 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1555 , 9.75 , -3.06 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , 5.01 , -7.03 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -0.02 , -21.4 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -4.92 , -33.77 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1555 , -3.3133 , -32.0342 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -6.4975 , -36.8275 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -10.29 , -39.97 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -14.6775 , -41.085 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -18.33 , -40.9525 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -21.555 , -41.595 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -26.1825 , -41.735 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -34.5725 , -41.5475 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1550 , 8.3 , 3.27 , 50.0000 , 8.0 );
    Add_TM( 1550 , 5.0 , 5.58 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -0.05 , 10.02 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -5.0 , 14.6 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -9.92 , 19.14 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -20.0 , 25.25 , 50.0000 , 8.0 );

    Add_TM( 1555 , 9.68 , 2.12 , 50.0000 , 8.0 );
    Add_TM( 1555 , 5.01 , 5.48 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1555 , 0.02 , 9.93 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -4.97 , 14.45 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -10.22 , 19.31 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1555 , -20.0 , 25.77 , 50.0000 , 8.0 );
}

```

```

ErrorCalc( 0 );

iU          = 0.2;
iO          = 1.2;
iM          = 0.7;

Unten = Error_EndLoss( iU );
Mitte = Error_EndLoss( iM );
Oben  = Error_EndLoss( iO );

for(;;)
{
    iMU      = iU + (iM-iU)/2;
    MUnten   = Error_EndLoss( iMU );

    if ( (MUnten<Unten) && (MUnten<Mitte) )
    {
        iO    = iM;
        Oben  = Mitte;
        iM    = iMU;
        Mitte = MUnten;
    }
    else
    {

        iMO    = iO - (iO-iM)/2;
        MOben   = Error_EndLoss( iMO );

        if ( (MOben<Mitte) && (MOben<Oben) )
        {
            iU    = iM;
            Unten = Mitte;
            iM    = iMO;
            Mitte = MOben;
        }
        else
        {
            if (abs(iMU-iMO)<0.001)
            {
                printf("Error (EndLoss): %f\n", (MUnten+MOben)/2/Tot_W_TM());
                printf("----> EndLoss: %f\n", Con.EndLoss );
                return((iMU+iMO)/2);
            }

            iU    = iMU;
            Unten = MUnten;
            iO    = iMO;
            Oben  = MOben;
        }
    }
}
}

```

Die folgenden Routinen Initialisieren jeweils «TM» speichern die gemessenen Transmissionsdaten in «TM» ab und leitet eine Schätzung über alle Konfigurationkoeffizienten ein. Die Routinen sind nach der Wellenlänge geordnet. Es handelt sich um die

handelt sich um die Daten die für die Diplomarbeit verwendet wurden:

```

struct Config Estimate_1535( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1535 , 4.7 , -5.72 , 0.0000 , 4.0 );
    Add_TM( 1535 , 0.3 , -46.32 , 0.0000 , 4.0 );

    Add_TM( 1535 , 4.7 , 6.38 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , 0.3 , 10.16 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , -4.8 , 14.73 , 50.000 , 2.0 );

    // Add_TM( 1535 , -13.09 , 19.3775 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , -17.085 , 23.0075 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1535 , -21.905 , 26.405 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , -26.41 , 28.785 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , -30.8825 , 30.49 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1535 , -38.17 , 30.865 , 50.000 , 1.0 );

    return( Estimate( 1535 ) );
}

struct Config Estimate_1540( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1540 , 4.41 , -5.88 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1540 , -0.08 , -30.36 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1540 , -5.07 , -49.15 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1540 , -10.05 , -55.47 , 0.0000 , 2.0 );

    Add_TM( 1540 , 4.41 , 6.02 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -0.08 , 9.78 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -5.07 , 14.46 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -10.05 , 18.96 , 50.000 , 1.0 );

    // Add_TM( 1540 , -13.5175 , 19.2875 , 50.000 , 1.0 );
    // Add_TM( 1540 , -17.01 , 21.625 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -20.78 , 23.7025 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -26.5625 , 25.52 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1540 , -33.385 , 25.9775 , 50.000 , 1.0 );

    return( Estimate( 1540 ) );
}

struct Config Estimate_1545( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1545 , 5.04 , -5.4 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1545 , -0.01 , -25.93 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1545 , -4.81 , -42.98 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1545 , -10.2 , -49.36 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1545 , -14.98 , -51.04 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1545 , -19.98 , -51.44 , 0.0000 , 1.0 );

    Add_TM( 1545 , 5.04 , 5.29 , 50.000 , 1.0 );

```

```

Add_TM( 1545 , -0.01 , 9.98 , 50.000 , 1.0 );
Add_TM( 1545 , -4.81 , 14.32 , 50.000 , 1.0 );
Add_TM( 1545 , -10.2 , 19.28 , 50.000 , 1.0 );
Add_TM( 1545 , -14.98 , 22.73 , 50.000 , 1.0 );
Add_TM( 1545 , -19.98 , 25.97 , 50.000 , 1.0 );

Add_TM( 1545 , -26.09 , 26.6075 , 50.000 , 1.0 );
Add_TM( 1545 , -31.2025 , 27.175 , 50.000 , 1.0 );

return( Estimate( 1545 ) );
}

struct Config Estimate_1550( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1550 , 8.34 , -2.86 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 4.98 , -5.78 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 0.05 , -24.7 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -5.04 , -39.31 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -7.31 , -42.905 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -10.21 , -45.442 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -13.83 , -46.4825 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -16.7 , -46.8225 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -19.45 , -46.8525 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -22.5975 , -47.78 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1550 , 8.3 , 3.27 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 5.0 , 5.58 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -0.05 , 10.02 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -5.0 , 14.6 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -9.92 , 19.14 , 50.0000 , 1.0 );

    Add_TM( 1550 , -20.0 , 25.25 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -30.0 , 28.26 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -40.0 , 29.01 , 50.0000 , 2.0 );

return( Estimate( 1550 ) );
}

struct Config Estimate_1555( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1555 , 9.75 , -3.06 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , 5.01 , -7.03 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -0.02 , -21.4 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -4.92 , -33.77 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -3.3133 , -32.0342 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -6.4975 , -36.8275 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -10.29 , -39.97 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -14.6775 , -41.085 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -18.33 , -40.9525 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -21.555 , -41.595 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -26.1825 , -41.735 , 0.00000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -34.5725 , -41.5475 , 0.00000 , 1.0 );

    Add_TM( 1555 , 9.68 , 2.12 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , 5.01 , 5.48 , 50.0000 , 1.0 );

```

```

Add_TM( 1555 , 0.02 , 9.93 , 50.0000 , 1.0 );
Add_TM( 1555 , -4.97 , 14.45 , 50.0000 , 1.0 );
Add_TM( 1555 , -10.22 , 19.31 , 50.0000 , 1.0 );

Add_TM( 1555 , -20.0 , 25.77 , 50.0000 , 2.0 );
Add_TM( 1555 , -30.0 , 28.24 , 50.0000 , 2.0 );
Add_TM( 1555 , -40.0 , 28.9 , 50.0000 , 2.0 );

return( Estimate( 1555 ) );
}

struct Config Estimate_1560( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1560 , 7.07 , -1.81 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , 4.98 , -3.52 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -0.03 , -13.21 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -4.97 , -27.0 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -10.01 , -31.71 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -20.03 , -34.25 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1560 , -29.97 , -34.03 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1560 , -40.03 , -34.46 , 0.0000 , 2.0 );

    Add_TM( 1560 , 7.07 , 4.2 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , 4.98 , 5.53 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -0.03 , 9.8 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -4.97 , 14.25 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -10.01 , 18.59 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1560 , -20.03 , 25.1 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1560 , -29.97 , 27.28 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1560 , -40.03 , 27.79 , 50.000 , 2.0 );

    return( Estimate( 1560 ) );
}

struct Config Estimate_1565( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1565 , 6.43 , -2.17 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , 5.08 , -3.52 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -0.06 , -11.41 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -4.98 , -21.36 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -10.07 , -24.81 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -20.0 , -26.02 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1565 , -30.24 , -26.42 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1565 , -39.98 , -26.8 , 0.0000 , 2.0 );

    Add_TM( 1565 , 6.43 , 4.27 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , 5.08 , 5.3 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -0.06 , 9.52 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -4.98 , 13.9 , 50.000 , 1.0 );
    // Add_TM( 1565 , -10.07 , 18.24 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1565 , -20.0 , 19.77 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1565 , -30.24 , 23.49 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1565 , -39.98 , 24.09 , 50.000 , 2.0 );

    return( Estimate( 1565 ) );
}

```

```

}

struct Config Estimate_1570( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1570 , 6.63 , -1.46 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , 4.95 , -2.58 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -0.05 , -9.65 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -5.06 , -14.87 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -9.92 , -18.8 , 0.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -19.99 , -19.67 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1570 , -29.98 , -19.66 , 0.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1570 , -40.09 , -19.68 , 0.0000 , 2.0 );

    Add_TM( 1570 , 6.63 , 4.53 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , 4.95 , 5.58 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -0.05 , 10.02 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -5.06 , 14.23 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -9.92 , 15.94 , 50.000 , 1.0 );
    Add_TM( 1570 , -19.99 , 17.86 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1570 , -29.98 , 18.06 , 50.000 , 2.0 );
    Add_TM( 1570 , -40.09 , 18.37 , 50.000 , 2.0 );

    return( Estimate( 1570 ) );
}

```

«Estimate_980()» nimmt Meswerten die sowohl mit bichromatischen Messungen mit 1550 als auch mit 1555 nm gemacht wurden.

```

struct Config Estimate_980( void )
{
    Init_TM( 980 );

    Add_TM( 1550 , 8.3 , 3.27 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , 5.0 , 5.58 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -0.05 , 10.02 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -5.0 , 14.6 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -9.92 , 19.14 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1550 , -20.0 , 25.25 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -30.0 , 28.26 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1550 , -40.0 , 29.01 , 50.0000 , 2.0 );

    Add_TM( 1555 , 9.68 , 2.12 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , 5.01 , 5.48 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , 0.02 , 9.93 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -4.97 , 14.45 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -10.22 , 19.31 , 50.0000 , 1.0 );
    Add_TM( 1555 , -20.0 , 25.77 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1555 , -30.0 , 28.24 , 50.0000 , 2.0 );
    Add_TM( 1555 , -40.0 , 28.9 , 50.0000 , 2.0 );

    return( Estimate( 980 ) );
}

```

«Estimation» ist das Hauptprogramm von "Estim.c". Es beinhaltet den Ablauf einer Schätzung für die sämtliche Koeffizienten der Wellenlängen 980, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565 und 1570 nm. Zuerst werden aber die Wellenlängen 980, 1550, 1555 nm geschätzt. Dies aus dem Grund, weil ja die Koeffizienten von 980 nm noch garnicht zur Verfügung stehen. Diese werden dann für die folgenden Schätzungen benötigt. Die gesamte Schätzung braucht viel Rechenleistung.

```
void Estimation( void )  
{
```

```
    Estimate_1550();  
    Estimate_1555();  
    Estimate_980();
```

```
    Estimate_1535();  
    Estimate_1535();  
    Estimate_1535();  
    Estimate_1535();  
    Estimate_1535();  
    Estimate_1535();
```

```
    Estimate_1540();  
    Estimate_1540();  
    Estimate_1540();  
    Estimate_1540();  
    Estimate_1540();  
    Estimate_1540();
```

```
    Estimate_1545();  
    Estimate_1545();  
    Estimate_1545();  
    Estimate_1545();  
    Estimate_1545();  
    Estimate_1545();
```

```
Estimate_1550();  
Estimate_1550();  
Estimate_1550();  
Estimate_1550();  
Estimate_1550();  
Estimate_1550();
```

```
Estimate_1555();  
Estimate_1555();  
Estimate_1555();  
Estimate_1555();  
Estimate_1555();  
Estimate_1555();
```

```
Estimate_1560();  
Estimate_1560();  
Estimate_1560();  
Estimate_1560();  
Estimate_1560();  
Estimate_1560();
```

```
Estimate_1565();  
Estimate_1565();  
Estimate_1565();  
Estimate_1565();  
Estimate_1565();  
Estimate_1565();
```

```
Estimate_1570();  
Estimate_1570();  
Estimate_1570();  
Estimate_1570();  
Estimate_1570();  
Estimate_1570();
```

```
}
```

B.3.4 Dokumentiertes Listing der Datei "Trans.c"

«TransSolve» hat die Aufgabe, eine transzendente Gleichung beliebiger Länge mittels Newton'scher Approximation zu lösen. «SValue» ist der Anfangswert der Approximation, welcher einfach dem letzt ermittelte Wert entspricht.

«TransSum» ist der Ausgangswert der transzendenten Gleichung, während «DiffTransSum» die Ableitung der Gleichung ist. Da zwischen der Berechnung der beiden Summen kein grosser Unterschied besteht, werden Zwischenresultate («Pipe») für beide Kalkulationen verwendet.

Beide Terme fliessen in die Newton'scher Approximationsgleichung ein. Es sind höchstens 500 Iterationen möglich. Wenn bis dann die Approximation nicht ausreichend genau ausgeführt wurde, dann gibt die Routine 0 zurück.

```
double TransSolve(struct Trans *T)
{
    register double      Pout2, Pout1, Pipe, TransSum, DiffTransSum;
    register unsigned long i, j;
    static double        SValue = 0;

    if( SValue<0      ) SValue  = 0;
    if( SValue>1E20  ) SValue  = 1E20;

    Pout1 = Pout2 = SValue;

    for(i=0;i<500;i++)
    {
        for(j=TransSum=DiffTransSum=0;j<BWIDTH;j++) if (T[j].A)
        {
            Pipe          = T[j].A * exp( T[j].B * Pout1 );
            TransSum      += Pipe;
            DiffTransSum  += T[j].B * Pipe;
        }

        if( DiffTransSum == 1 ) Pout2++;
        else Pout2 = Pout1 - (TransSum - Pout1 ) / (DiffTransSum - 1);

        if (abs(Pout2-Pout1)<((Pout2+Pout1)/2E14))
        {
            SValue  = Pout2;
            return(Pout2);
        }

        Pout1 = Pout2;
    }

    return(0);
}
```

Anhang C: Inhalt der mitgelieferten Diskette

Verzeichnis	Datei	Funktion
Quelldateien in der Programmiersprache «C» für die EDFA-Simulation:		
EDFA	EDFA.C EDFA.H CALC.C CALC.H ESTIM.C ESTIM.H TRANS.C TRANS.H	Haupt- & Init. routinen Berechnungen & Speicherung Schätzroutinen Transiente Gleichung
Resultate aus den Berechnungen der EDFA-Simulation:		
EDFA/CALC1 bis EDFA/CALC10 EDFA/CALC_ASE EDFA/CALC_PD EDFA/CALC_ST EDFA/PARAEST	}	Enthalten die durch «CALC.C» errechneten Daten Logdateien der Schätzungen von «ESTIM.C»
Quelldatei in «QBASIC» zum Programm «ANRITSU.BAS»:		
ANRITSU	ANRITSU.BAS	
Tabellen und Graphen zu den Abbildungen im Bericht (Mac Excel 4.0):		
TAB&CH	KREUZ EINFLUSS GAINPP GAINPS KASK1	Kreuzsättigung zwischen 1550&1555nm [Abb. 2.11/2.12] Wirkung der Parameter Einfluss der Pumpleistung auf die Verstärkung [Abb. 3.10] Einfluss einer Signalbelastung auf die Verstärkung [Abb. 3.8] Simulierte Kaskade nach «CALC9/DAT1»

Verzeichnis	Datei	Funktion
TAB&CH	KASK2	Simulierte Kaskade nach «CALC9/DAT2» [Abb. 3.11]
	LEIST LEIST.CH	Leistungsverlauf in der Faser [Abb. 3.7]
	MISC	Verschiedene nicht im Bericht verwendeten Messungen
	P&ASE_D	Leistungs- und ASE-Verlauf in der Faser
	PM	Zur Parameterschätzung verwendeten Messungen
	PM_SAUB	Obige Messungen kombiniert mit Voraussagen [pp 32-35]
	PUMPEFF	Pumpeffizienz [Abb. 2.7]
	TRANS	Zusammenstellung der Voraussagen zum IKT-EDFA3 [Abb. 3.1 bis 3.5]
	WDM	Transmission des WDM-Kopplers [Abb. 2.6]
WDMSYS WDMSYS.CH	Verifikation durch ein WDM-System mit 3 Wellenlängen [Abb. 2.14]	